

Hańcza - odporność płynie z lasu

2026

**Stowarzyszenie Miłośników
Suwalskiego Parku
Krajobrazowego
„Kraina Hańczy”**

EKOSYSTEMY LEŚNE W OCHRONIE JEZIORA HAŃCZA

Koncepcja powiększenia rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza”

Radosław Lewoń

EKOSYSTEMY LEŚNE W OCHRONIE

JEZIORA HAŃCZA

Koncepcja powiększenia rezerwatu przyrody

„Jezioro Hańcza”

Suwałki-Turtul, 2026

EKOSYSTEMY LEŚNE W OCHRONIE JEZIORA HAŃCZA

KONCEPCJA POWIĘKSZENIA REZERWATU PRZYRODY „JEZIORO HAŃCZA”

Autor tekstu:

Radosław Lewoń

Opracowanie redakcyjne:

Radosław Lewoń

Projekt graficzny i skład:

Radosław Lewoń

Fotografie i Mapy:

Radosław Lewoń

Projekt logo „Hańcza - Odporność Płynie z Lasu”

Karolina Łaskowska

Finansowanie:

Prace nad projektem zostały zrealizowane w ramach funduszy własnych autora.

Wydawca:

©STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPK „KRAINA HAŃCZY”

Malesowizna – Turtul 24

16-404 Jeleniewo

ISBN: 978-83-955340-5-8

Publikacja elektroniczna

Spis treści

1. Wstęp	- 5 -
2. Jezioro Hańcza	- 7 -
3. Cel i metodyka	- 12 -
4. Rys historyczny idei ochrony Hańcza	- 15 -
5. Przebieg sporu dot. gospodarowania lasów przy jez. Hańcza	- 18 -
6. Argumenty leśników Nadleśnictwa Suwałki	- 22 -
7. Analiza wskaźników hydrologicznych jeziora Hańcza w środowisku GIS	- 23 -
8. Wyniki lustracji terenowej lasów przy jeziorze Hańcza	- 34 -
8.1. Świat roślin	- 34 -
8.2. Świat zwierząt	- 38 -
8.3. Elementy gospodarki leśnej	- 45 -
9. Koncepcja powiększenia rezerwatu przyrody Jezioro Hańcza	- 54 -
10. Projekt powiększenia rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza” – opinie autorytetów nauk biologicznych i leśnych	- 59 -
11. Dyskusja	- 62 -
12. Podsumowanie	- 66 -
13. Bibliografia	- 67 -

1. Wstęp

Opracowanie stanowi analizę kompleksów leśnych w otoczeniu jeziora Hańcza, przygotowaną w odpowiedzi na konflikt między gospodarką leśną a ochroną przyrody. Działania ochronne wobec najgłębszego akwenu w Polsce nie mogą ograniczać się wyłącznie do lustra wody i linii brzegowej, powinny obejmować znacznie szerszy obszar, aby skutecznie przeciwdziałać postępującej eutrofizacji.

Bezpośrednim impulsem do przygotowania niniejszej publikacji jest narastający spór dotyczący przyszłości lasów przylegających do jeziora Hańcza, szczególnie w kontekście wykluczenia przedstawiciela Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy" z prac Zespołu Lokalnej Współpracy przy Nadleśnictwie Suwałki. Decyzja ta, w ocenie strony społecznej, uniemożliwiła prowadzenie transparentnego dialogu oraz należyte uwzględnienie kluczowych walorów przyrodniczych tego regionu.

Jezioro Hańcza, najgłębsze jezioro w Polsce i rezerwat przyrody, stanowi centralny punkt analizowanego obszaru. Jego unikatowe ekosystemy wodne oraz polodowcowy krajobraz wymagają szczególnej ochrony. Lasy otaczające jezioro pełnią niezwykle istotne funkcje wodochronne, glebochronne oraz stanowią ostoję dla różnorodnych gatunków flory i fauny. Są również kluczowe dla rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji ekologicznej.

Historia starań o kompleksową ochronę tego obszaru sięga lat 60. XX wieku, kiedy to środowiska naukowe, w tym studenci Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz naukowcy z Katedry Hydrobiologii UJ i Instytutu Ochrony Przyrody PAN, postulowali objęcie ochroną rezerwatową lasów przylegających do jeziora. Obecny spór jest zatem kontynuacją wieloletnich dążeń do zachowania najcenniejszych fragmentów Suwalszczyzny.

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie merytorycznych argumentów w toczącej się debacie poprzez przegląd literatury, analizy kartograficzne oraz badania terenowe. Zidentyfikowano kluczowe zagrożenia dla ekosystemu i zaproponowano optymalne rozwiązania ochronne – w tym rozszerzenie granic istniejącego rezerwatu o tereny leśne, co ma na celu fizyczne i biologiczne zabezpieczenie zlewni jeziora.

Mam nadzieję, że przedstawione wyniki badań staną się podstawą do wznowienia konstruktywnego dialogu i podjęcia decyzji, które w optymalny sposób zabezpieczą unikatowe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Suwalszczyzny dla przyszłych pokoleń. Ochrona Jeziora Hańcza wymaga jednak współpracy wielu środowisk - naukowców, przyrodników, samorządowców, lokalnej społeczności oraz leśników.

Na zakończenie pragnę wyrazić głęboką wdzięczność mojej Żonie za jej nieocenione wsparcie oraz cierpliwość. Szczególne podziękowania kieruję również do naukowców reprezentujących dziedziny biologii, leśnictwa i hydrologii za ich cenne uwagi i pomoc merytoryczną, które znacząco przyczyniły się do powstania niniejszej pracy. Dziękuję także Koleżankom i Kolegom za pomoc merytoryczną oraz dobrą energię, która napędzała mnie do działania.

2. Jezioro Hańcza

Jezioro Hańcza to wodno-krajobrazowy rezerwat przyrody utworzony w 1963 roku. Jest to najgłębszy akwen w Polsce i na Niżu Środkowoeuropejskim, położony na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Jego głębokość wynosi 108,5 m (według niektórych danych 106 m; spk.org.pl), a lustro wody znajduje się na wysokości 227,3 m n.p.m. Zbiornik charakteryzuje się typowo rynnowym, wydłużonym kształtem – przy długości 4,5 km jego szerokość wynosi maksymalnie 1,2 km (Borejszo 1993, Pochocka-Szwarc i in. 2013). Cały rezerwat obejmuje obszar 305,25 ha, natomiast jego topograficzna zlewnia zajmuje około 1780,87 ha (Ryc. 1).

Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne

Unikatowa morfologia jeziora i jego otoczenia jest wynikiem działalności ostatniego zlodowacenia północnopolskiego oraz erozyjnej siły wód podlodowcowych, które wyrzeźbiły w tym miejscu głęboką rynnę. Rzeźba terenu wokół jeziora Hańcza to młody krajobraz polodowcowy o wybitnie urozmaiconym ukształtowaniu i dużych różnicach wysokości względnych (Borejszo 1993, Pochocka-Szwarc i in. 2013).

Geologicznie teren ten zdominowany jest przez osady plejstoceńskie. Strome skarpy rynny, stanowiące część moreny falistej i pagórkowatej, zbudowane są głównie z glin zwałowych oraz miejscowo z piasków i żwirów wodnolodowcowych. Te osady mineralne tworzą rdzeń wysoczyzny morenowej otaczającej jezioro (Janicki 1998, Pochocka-Szwarc i in. 2013). Brzegi jeziora są strome, zarówno nad, jak i pod wodą, przechodząc w wysoczyzny polodowcowe osiągające wysokości od 255 do 280 m n.p.m. Wzdłuż linii brzegowej występują charakterystyczne nagromadzenia głazów narzutowych, tworzące warstwę często przekraczającą 2 metry grubości (Borejszo 1993, Pochocka-Szwarc i in. 2013).

Ryc. 1. Granice zlewni Jeziora Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

Walory przyrodnicze

Wody jeziora uważane są za czyste, dobrze natlenione, o niskiej zawartości substancji odżywczych. Pod lustrem wody kamieniste brzegi przechodzą w strome, gliniaste stoki. Roślinność brzegowa niemal nie występuje, natomiast dno porastają rozległe łąki ramienicowe. Występują tu m.in. ramienica zwyczajna (*Chara rudis*), szorstka (*Chara aspera*) oraz szczeciniasta (*Chara strigosa*) – ta ostatnia, typowa dla jezior górskich, na niżu występuje jedynie w Hańczy. Obok jezior Wigry i Białe Wigierskie, Hańcza jest wymieniana jako jeden z najcenniejszych akwenów w północno-wschodniej Polsce ze względu na unikatowość wrażliwych na zmiany środowiskowe łąk ramienicowych (Podbielkowski, Tomaszowicz 1977, Hutorowicz, Langangen 1998, Urbaniak 2010).

Jezioro stanowi także ostoję reliktowych gatunków zwierząt. Fauna bezkręgową obejmuje skorupiaki stenotermiczne, takie jak relikwiny polodowcowe (*Pallasiola quadrispinosa*). W akwencie stwierdzono również 24 gatunki ryb, w tym formy rzadkie: głowacza przegopłetwego (*Cottus poecilopus*), głowacza białopłetwego (*Cottus gobio*), strzebli potokowej (*Phoxinus phoxinus*) oraz kozy (*Cobitis taenia*) (Siwak 2012).

Charakterystyka hydrologiczna i dynamika zmian troficznych

Hańcza jest jeziorem przepływowym (rzeka Czarna Hańcza), jednak ze względu na unikatową głębokość i objętość charakteryzuje się niezwykle dużą bezwładnością (pasywnością) hydrologiczną. Teoretyczna wymiana wody szacuje się na 12-33 lata, jednak z uwagi na reżim gęstościowo-termiczny proces rzeczywistej wymiany trwa około 140 lat (Mitrega, Pachla 1993, Bajkiewicz-Grabowska 2008).

Wskazuje to na znikomą zdolność jeziora do „samopłukania”. Wszelkie substancje biogenne czy zanieczyszczenia, które przenikną do jeziora, zostają w nim uwięzione na dekady. Bilans wodny jeziora opiera się głównie na wymianie poziomej – napływ stanowi 72% sumy zasilania, podczas gdy odpływ odpowiada za 78% całkowitego rozchodu wody (Bajkiewicz-Grabowska 2008, Ptak, Sojka 2021). Oznacza to, że kondycja ekologiczna Hańczy jest niemal całkowicie zdeterminowana przez sposób zagospodarowania jej otoczenia.

Jezioro Hańcza przeszło w ostatnich dziesięcioleciach znaczącą transformację: od stanu oligotroficznego w pierwszej połowie XX wieku (Koźmiński 1932) do zbiornika o wyraźnych cechach mezotroficznym (Ptak, Sojka 2021). Choć wody jeziora formalnie wciąż zaliczane są do pierwszej klasy czystości i określane jako α -mezotroficzne, w literaturze przedmiotu oraz bieżących opracowaniach coraz częściej pojawiają się wzmianki o postępującej eutrofizacji i pogorszeniu parametrów fizykochemicznych akwenu. Wieloletnia analiza wskaźnika TSI (1982–2015) potwierdza niepokojący trend wzrostu trofii (Górniak i in. 2017). Zjawisko to potęguje zmiana klimatu – w latach

1960–2019 temperatura warstwy powierzchniowej wody wzrosła o 1,8°C, co sprzyja odnotowanym w ostatnich latach (np. 2022, 2023) zakwitom sinic. Negatywne zmiany znajdują odzwierciedlenie również w biosferze; zmiany w składzie odonatofauny (ważek) bezpośrednio wskazują na postępujący wzrost żyzności wód (Buczyński, Karasek 2017).

Znaczenie strefy buforowej w ochronie jeziora

Głównym zagrożeniem dla zbiornika jest eutrofizacja antropogeniczna, potęgowana przez brak odpowiednich stref buforowych. Osuszanie terenów leśnych i rolnych przyspiesza transport biogenów, co potwierdzają badania mikrobiologiczne dopływów jeziora Hańcza. Wykazały one, że wody zasilające zawierają co najmniej 10-krotnie więcej bakterii amonifikacyjnych niż strefa pelagialu (Gotkowska-Płachta i in. 2005).

Wycinka lasów oraz towarzysząca jej działalność gospodarcza – w tym m.in usuwanie roślinności, zniekształcanie mokradeł, naruszanie struktury gleby przez ciężki sprzęt, a także wyznaczenie szlaków zrywkowych i budowa dróg leśnych – mogą znacząco modyfikować procesy fizykochemiczne zachodzące w zlewniach. Prowadzi to do zmian w wielkości i jakości dopływu substancji organicznych i nieorganicznych do wód powierzchniowych (Webster i in. 2015).

Na efektywność strefy buforowej oraz jej podatność na degradację wpływają: geomorfologia terenu, wielkość zbiornika i jego zlewni, sposób użytkowania gruntu, rodzaj zastosowanej rębni, czas przebudowy drzewostanu, stopień uwilgotnienia gruntu oraz metody ochrony zbiorników bezodpływowych. Negatywny wpływ na jeziora i wielkość spływów obserwowano przy każdym rodzaju rębnej i przedrębnej użytkowania lasu. Co istotne, po upływie 15 lat od wykonania zabiegów nie stwierdzono dowodów na poprawę warunków hydrologicznych (Becu i in. 2023).

Rębne użytkowanie lasu ogranicza zdolność ekosystemu do wchłaniania biogenów, co skutkuje nadmiernym dopływem azotu (N), fosforu (P) oraz innych substancji rozpuszczalnych do wód (Kreutzweiser i in. 2008, Webster i in. 2022, Becu i in. 2023). Skutki gospodarki leśnej często uwidaczniają się dopiero po latach lub dekadach (Fritz i in. 2018), a skala tego oddziaływania zależy od wielu parametrów środowiskowych.

Szerokość strefy buforowej jest kluczowym elementem w ochronie środowiska, a jej optymalne dostosowanie zależy od pełnionej funkcji ekologicznej, szczególnie w kontekście ochrony siedlisk i gatunków zwierząt. Opis różnych propozycji literaturowych został zawarty w odrębnym opracowaniu (Lewoń 2026), na podstawie którego dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego określono następujące szerokości stref buforowych: dla strumyków, rzek i innych jezior zaleca się pasy o szerokości 100-200 metrów. Bagna, mokradła i olsy o powierzchni powyżej 0,5 hektara wymagają stref buforowych

o szerokości 60 metrów, podczas gdy oczka śródleśne o powierzchni poniżej 0,5 hektara powinny być chronione pasami o szerokości 40 metrów. Co ważne, strefa buforowa powinna stanowić odrębne wydzielenie.

Interesującym przykładem zintegrowanej ochrony akwenu jest rezerwat Jezioro Košno (Ryc. 2), gdzie reżimem ochronnym objęto nie tylko sam akwen, ale również przyległe kompleksy leśne, tworzące naturalną strefę buforową. Analogicznie, w przypadku Hańczy zachowanie naturalnego charakteru otoczenia stanowi czynnik kluczowy dla przetrwania tego unikatowego ekosystemu. Realizacja takich założeń jest możliwa w północnej części ze względu na niską presję antropogeniczną, wynikającą z niewielkiej gęstości zaludnienia na tym obszarze.

Ryc. 2. Mapa pogładowa rezerwatu przyrody Jezioro Košno w województwie warmińsko-mazurskim. Źródło: Geoserwis GDOŚ (2025).

3. Cel i metodyka

W celu rzetelnej oceny walorów przyrodniczych i opracowania koncepcji powiększenia rezerwatu „Jezioro Hańcza”, wykorzystano metodę triangulacji badawczej, obejmującą przegląd literatury, modelowanie GIS oraz wizje lokalne. Umożliwiło to skonfrontowanie planowanych działań gospodarczych z faktycznym stanem ekosystemów i potrzebami ochrony jeziora.

1. Analiza materiałów źródłowych i dokumentacji planistycznej

Pierwszy etap prac objął przegląd literatury dotyczącej ochrony jezior i ich zlewni, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu gospodarki leśnej na ekosystemy wodne oraz wyznaczania stref buforowych. Przeanalizowano również dotychczasowe badania nad walorami przyrodniczymi jeziora Hańcza i jego otoczenia. Analizę rozszerzono o zagadnienia dotyczące konfliktu wokół różnorodnych koncepcji zarządzania lasami w otoczeniu jeziora Hańcza. Uwzględniono przy tym Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023–2032, skupiając się na analizie opisów taksacyjnych oraz planowanych zadań gospodarczych w wydzieleniach bezpośrednio przylegających do jeziora. Dane uzupełniono o informacje pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej od Nadleśnictwa Suwałki oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

2. Analizy przestrzenne i modelowanie GIS

Analizy przestrzenne zrealizowano w środowisku SAGA GIS, opierając się na przetwarzaniu Numerycznego Modelu Terenu (NMT). Procedura badawcza obejmowała następujące aspekty modelowania:

Mapę rzeźby terenu przygotowano poprzez wyznaczenie nachylenia stoków (w %), na podstawie przetworzonego numerycznego modelu terenu (NMT). Surowe dane wysokościowe poddano klasyfikacji na dziewięć przedziałów, co pozwoliło na precyzyjne wydzielenie form od terenów płaskich po urwiska. Wynikową mapę spadków zestawiono z warstwą cieniowania, uzyskując plastyczny obraz rzeźby, który obrazuje dynamikę i stopień rozczłonkowania badanego obszaru.

Określenie teoretycznego poziomu zwierciadła wody podziemnej oparto na wskaźniku VDCN (Vertical Distance to Channel Network). Jego algorytm oblicza pionową odległość każdego punktu terenu od najbliższego elementu sieci hydrograficznej, pełniącego rolę lokalnej bazy drenażu. Pozwala to na precyzyjne rozgraniczenie stref płytkiego zalegania wód gruntowych od obszarów wysoczyznowych o charakterze zasilającym.

Modelowanie dynamiki spływu powierzchniowego: przy użyciu modułu Flow Tracing (Kinematic). Jest to wskaźnik bazujący na śledzeniu ścieżek przepływu, który wyznacza potencjalne

obszary koncentracji wilgoci w krajobrazie. Poprzez zliczenie komórek zasilających dany punkt, algorytm umożliwił identyfikację rynien i dcin dolin o najwyższym potencjale akumulacji wód opadowych oraz obszarów o charakterze rozproszonym (wierzchowiny). Analiza ta umożliwia identyfikację preferencyjnych dróg transportu biogenów i materiału erozyjnego (rynnny spływu) oraz lokalnych zagłębień bezodpływowych pełniących funkcję naturalnych barier biogeochemicznych.

Ocena wrażliwości terenu na ekspozycję wiatru: zastosowano zaawansowany algorytm Wind Exposition, który poprzez analizę horyzontu topograficznego w pełnym kącie 360° pozwolił na obiektywną ocenę podatności terenu na oddziaływanie wiatru. Zastosowany algorytm symuluje oddziaływanie wiatru z topografią poprzez analizę horyzontu topograficznego w pełnym obrocie (kąt krokowy 5°). Metoda ta wykracza poza prostą analizę nachyleń, pozwalając na precyzyjne wskazanie miejsc predysponowanych do wzmacniania siły wiatru oraz obszarów osłoniętych – identyfikuje ona bowiem nie tylko samą formę terenu, ale przede wszystkim jej kontekst topograficzny, odróżniając eksponowane krawędzie od miejsc ukrytych w cieniu aerodynamicznym sąsiednich wzniesień. Wskaźnik pomocny jest do określenia ryzyka wystąpienia deficytów wilgotności glebowej oraz destabilizacji mechanicznej drzewostanów w strefach krawędziowych.

Analiza struktury użytkowania terenu w zlewni topograficznej jeziora Hańcza: przeprowadzono z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) oraz metod teledetekcyjnych. Podstawowym materiałem źródłowym, służącym do identyfikacji form pokrycia terenu, były wysokorozdzielcze ortofotomapy pochodzące z lat 2020 oraz 2022. Wykorzystanie aktualnych obrazów lotniczych pozwoliło na precyzyjne odzwierciedlenie stanu faktycznego oraz uchwycenie współczesnych kierunków przekształceń w obrębie zlewni.

Proces badawczy oparto na metodzie manualnej wektoryzacji, polegającej na szczegółowej fotointerpretacji obrazu i wyznaczaniu granic poligonów odpowiadających siedmiu wyróżnionym klasom użytkowania. Granice te wytyczono w nawiązaniu do zasięgu zlewni topograficznej. Końcowym etapem prac było przeprowadzenie obliczeń geometrycznych w układzie współrzędnych PUWG 1992, co umożliwiło sporządzenie bilansu powierzchniowego w jednostkach bezwzględnych (hektarach) oraz określenie procentowego udziału poszczególnych form zagospodarowania w całkowitej strukturze obszaru badań.

Kluczowym ograniczeniem metodologicznym niniejszej analizy jest dokonana generalizacja oraz niejednoznaczność granic między poszczególnymi klasami pokrycia terenu. W procesie kartowania pominięto drogi niższej kategorii (polne i leśne), koncentrując się na głównych ciągach, co może wpływać na niedoszacowanie rzeczywistego udziału obszarów antropogenicznych (powierzchni uszczelnionych). Ponadto wyniki obarczone są ryzykiem błędu interpretacyjnego wynikającego

z płynności stref ekotonowych. Wyznaczenie precyzyjnej linii demarkacyjnej między terenami podmokłymi i torfowiskami a przyległymi gruntami mineralnymi jest utrudnione przez sezonowe wahania poziomu wód. Podobne trudności diagnostyczne dotyczą rozróżnienia gruntów ornich od użytków zielonych, szczególnie w przypadku wieloletnich ugorów, ze względu na zbliżoną charakterystykę spektralną tych klas na obrazach źródłowych w określonych fazach wegetacji.

4. Lustracja terenowa

W maju 2025 roku przeprowadzono wizję lokalną mającą na celu wstępną inwentaryzację walorów przyrodniczych otoczenia jeziora Hańcza. Prace terenowe realizowano przy użyciu odbiornika GPS oraz dokumentacji fotograficznej, co pozwoliło na precyzyjną lokalizację rzadkich składników flory, fauny oraz opis elementów gospodarki leśnej.

Monitoring awifauny oparto na nasłuchach prowadzonych w godzinach największej aktywności ptaków, czyli między 3:00 a 8:00 rano. Do weryfikacji i identyfikacji gatunków wykorzystano narzędzie cyfrowe Merlin Bird ID, które stanowiło wsparcie metodyczne dla autora opracowania. Wybór tego narzędzia podyktowany był jego wysoką skutecznością diagnostyczną, szacowaną na ok. 86%, co stanowi wartość zbliżoną do precyzji ekspertyzy człowieka (ok. 92% wg Brooke i in. 2025).

W celu zwiększenia rzetelności wyników oraz minimalizacji błędów detekcji, zastosowano protokół weryfikacyjny polegający na odrzuceniu gatunków zarejestrowanych przez algorytm wyłącznie jednokrotnie. Uzyskane zestawienie poddano analizie porównawczej z danymi historycznymi Suwalskiego Parku Krajobrazowego, potwierdzając jego spójność z lokalnym stanem wiedzy przyrodniczej.

Mimo zachowanej dyscypliny metodologicznej, prezentowane wyniki mają charakter wstępnej inwentaryzacji. Ze względu na brak powtórzeń w pełnym aspekcie fenologicznym oraz ograniczenia techniczne, zebrany materiał nie wyczerpuje całego spektrum bioróżnorodności obszaru, stanowiąc jednak merytoryczną podstawę do projektowania pogłębianego monitoringu.

4. Rys historyczny idei ochrony Hańcza

Geneza działań na rzecz ochrony przyrody północnej Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Hańcza, wiąże się z aktywnością wybitnych naukowców: Aleksandra Połujańskiego, Antoniego Patli, Olofa Falka i Stanisława Pietkiewicza. W 1957 roku powstała koncepcja utworzenia parku narodowego, jednak projekt odrzucono z przyczyn ekonomicznych. Mimo to prace badaczy stały się fundamentem ochrony przyrody w regionie i pozwoliły na wdrożenie alternatywnego modelu ochrony rozproszonej. Pierwszym wymiernym efektem tych działań było formalne ustanowienie rezerwatu „Jezioro Hańcza” w 1963 roku (Świerubska 2014, Patla 1965).

W 1965 roku prof. Stanisław Pietkiewicz zaapelował o powiększenie rezerwatu „Jezioro Hańcza” (Świerubska 2014), a trzy lata później zespół Zbigniewa Głowacińskiego (1968) postulował rozszerzenie jego granic o zalesione wzgórza morenowe, jeziorko Boczniel oraz północny odcinek rzeki Czarnej Hańczy (Ryc. 3). Za powiększeniem rezerwatu przemawiała konieczność ochrony jeziora, unikalne walory geologiczne i turystyczne regionu oraz niska wartość gospodarcza tych terenów. Istotnym czynnikiem wspierającym rozszerzenie ochrony był również brak zwartej zabudowy oraz niska gęstość zaludnienia obszaru, co minimalizowało potencjalne konflikty społeczne i ekonomiczne.

Ryc. 3. Jezioro Hańcza (zmodyfikowana mapka według Rühlego): 1 — zabudowania wiejskie, 2 — lasy, 3 — mokradła, 4 — wierzchołek wzgórza z podaną wysokością nad poziomem morza, 5 — projektowane granice rezerwatu. Źródło: Głowaciński (1968).

W latach 70. XX wieku toczyła się intensywna debata na temat ochrony Suwalszczyzny, w tym jeziora Hańcza, w kontekście planów budowy kopalni i elektrowni. Działacze Ligi Ochrony Przyrody, wspierani przez wojewódzkiego konserwatora przyrody Edmunda Myszkiewicza, prowadzili kampanie na rzecz utworzenia Suwalskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatów, takich jak Głazowisko Bachanowo czy proponowany rezerwat nad jeziorem Jaczno. Ich wysiłki doprowadziły do powołania w 1976 r. pierwszego w Polsce parku krajobrazowego, mimo że formalne podstawy prawne dla tej formy ochrony przyrody wprowadzono dopiero w 1991 r.

Kolejne postulaty dotyczące rozszerzenia rezerwatu Hańcza zostały przedstawione przez Annę Hillbricht-Ilkowską i Rajmunda J. Wiśniewskiego (1993), którzy proponowali powiększenie obszaru chronionego do 1000 ha (Ryc. 4), włączając w jego granice górny odcinek doliny Czarnej Hańczy jako naturalny filtr biogeochemiczny. Koncepcja ta zakładała utworzenie stref buforowych z zalesieniami i trwałymi zadarnieniami oraz szczególną ochronę strefy brzegowej i siedlisk wilgotnych, co miało ograniczyć erozję oraz dopływ fosforu. Kluczowym elementem strategii była kontrola gospodarki ściekowej i ochrona roślinności przybrzeżnej, niezbędne dla ochrony zlewni, rzadkich gatunków i siedlisk.

Ryc. 4. Mapa Suwalskiego Parku Krajobrazowego z propozycją rozszerzenia ochrony wg. (Hillbricht-Ilkowska, Wiśniewski 1993). **1** - granica Państwa; **2** – granica Suwalskiego parku Krajobrazowego; **3** – granica strefy buforowej; **4** - istniejące rezerваты: i – Jezioro Hańcza, II- Głazy Bachanowo, III- Głazy Łopuchowskie;

5 - propozycja powiększenia obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego; 6 - obszar intensywnej ochrony przeciwerozynnej; 7 - nowe i powiększone rezerваты: a - powiększony rezerwat Jeziora Hańcza obejmuje Czarną Hańczę, dolina (od jeziora Jegliniszki do jeziora Hańcza) i część bezpośredniego działu wodnego jeziora Hańcza (ze względu na konieczność ochrony jakości wód jeziornych), b - rezerwat „Oz Turtul”, c - rezerwat archeologiczno-limnologiczny „Jeziora Szurpily”, d - rezerwat obejmujący jeziora Jaczno i Kamendul oraz źródła na zboczu na zachód od jeziora Jaczno, e - rezerwat obejmujący jeziora Kojle i Perty.

W 2000 roku Aleksander Sokołowski wskazał na wysoką podatność zlewni Hańczy na erozję wodną oraz zanieczyszczenia antropogeniczne, identyfikując m.in. wieś Błaskowiznę jako istotne źródło biogenów. Autor zaproponował utworzenie pasów zalesień ochronnych o szerokości 5–10 m oraz bezwzględna ochronę olszyn brzegowych w celu stabilizacji gruntów i fitoremediacji. Innowacyjnym elementem koncepcji przedstawionej przez Sokołowskiego (2000) była budowa dwóch kaskadowych zbiorników wstępnych na Czarnej Hańczy, które poprzez sedimentację fizyczną i procesy biologiczne miały pełnić funkcję filtrów oczyszczających oraz natleniających wodę dopływającą do jeziora. Strategia ta zakładała wykorzystanie naturalnych procesów ekosystemowych przy minimalnych nakładach technicznych w celu długofalowej ochrony jakości wód akwenu.

Współczesny etap ochrony jeziora Hańcza, zbiegający się z jubileuszem 50-lecia Suwalskiego Parku Krajobrazowego w 2026 roku, cechuje nowa dynamika działań społecznych i instytucjonalnych. Kluczowym punktem debaty stała się ochrona lasów przylegających do akwenu. Prace nad Planem Urządzenia Lasu (2023–2032) zmobilizowały administrację Parku, lokalnych społeczników (m.in. Zielone Suwałki) oraz Regionalnego Konserwatora Przyrody do wyrażenia obaw i postulatów. Szerokie zainteresowanie mediów i merytoryczny dialog dają nadzieję na pomyślne sfinalizowanie wieloletnich postulatów dotyczących powiększenia rezerwatu, co stanowiłoby zwieńczenie długiej historii starań o ochronę tego terenu.

5. Przebieg sporu dot. gospodarowania lasów przy jez. Hańcza

Spór merytoryczny zapoczątkowały wnioski o zmianę sposobu zagospodarowania lasów nad jeziorem Hańcza, przedłożone przez Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) w ramach konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023–2032 (pismo z 23 stycznia 2023 r., sygn. akt: 411-1/23).

Wnioski Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Postulaty SPK, motywowane koniecznością ochrony lokalnej flory i fauny (w tym siedlisk ptaków, nietoperzy oraz owadów saproksylicznych), obejmowały:

- 1) pozostawienie na planowanych użytkach rębnych 5% starodrzewu w formie kęp o powierzchni min. 10 arów;
- 2) zwiększenie zasobów martwego drewna do min. 10 m³/ha (szczególnie w starszych klasach wieku) oraz wyłączenie z użytkowania wybranych wydzieleń jako ostoi ksylobiontów;
- 3) zmianę reżimu cięć i przebudowy części drzewostanów z rębni IIIB na IVD;
- 4) wprowadzenie zakazu odnowień gatunkami obcymi geograficznie;
- 5) Ochrona drzew o wymiarach pomnikowych, z wyszczególnieniem gatunków oraz ich parametrów dendrometrycznych (obwodu i pierśnicy).

Stanowisko RDLP i rozbieżności dokumentacyjne

W odpowiedzi z 2 marca 2023 r. (znak sprawy: ZS.6004.5.2021) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku nie uwzględniła w pełni wniosków SPK, powołując się m.in. na wymogi reżimu sanitarnego w drzewostanach świerkowych. Analiza stanowiska RDLP w Białymstoku w zestawieniu z oficjalną dokumentacją planistyczną wykazuje istotne merytoryczne niespójności:

Ad. 1. Leśnicy nie odnieśli się jednoznacznie do propozycji minimalnej powierzchni 10 arów. Potwierdzono jedynie ogólną zasadę pozostawienia 5% powierzchni manipulacyjnej, delegując szczegóły (kształt, rozmieszczenie) do decyzji Nadleśnictwa Suwałki na etapie realizacji zadań.

Ad. 2. RDLP w Białymstoku odrzuciła postulat, argumentując to wymogami ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej. Jednocześnie zadeklarowała, że średnia miąższość martwego drewna w Nadleśnictwie wynosi 11,77 m³/ha (powyżej średniej krajowej). Wartość ta pozostaje w rozbieżności

z danymi w zatwierdzonej Prognozie Oddziaływania na Środowisko dla PUL 2023–2032, która na podstawie 281 powierzchni próbnych wskazuje wartość blisko o połowę niższą – 6,6 m³/ha (Ryc. 5).

Ryc. 5. Miąższość drewna martwego w siedliskach przyrodniczych (m³/ha) nadleśnictwa Suwałki. Źródło: POŚ PUL 2023-2032 Nadleśnictwa Suwałki.

Ad. 3. Część drzewostanów wymienionych w wniosku nie będzie użytkowana, natomiast na innych konieczne jest prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz przebudowa drzewostanów (przy zastosowaniu rębni złożonych z długim okresem odnowienia) z uwagi na znaczny udział świerka oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Ad. 4. Zaprojektowane w PUL uprawy obejmują wyłącznie krajowe gatunki lasotwórcze. Modrzew europejski dopuszczono opcjonalnie i tylko poza leśnymi siedliskami przyrodniczymi.

Ad. 5. RDLP zapewniła, że okazy o wybitnych walorach są wyłączone z użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki. Mimo to, weryfikacja szacunków brakarskich Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023–2024 na obrzasku Suwałskiego Parku Krajobrazowego wykazała zaplanowaną wycinkę czterech takich drzew: jednej osiki (oddz. 150 a) oraz trzech brzoź (oddz. 150 j, 161 c, 184 a). Gatunki te mają fundamentalne znaczenie dla biocenozy, a w przeciwieństwie do świerka nie stwarzają zagrożenia sanitarnego.

W lipcu 2024 r. grupa Zielone Suwałki, zrzeszająca mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, wnioskuje o całkowite wyłączenie z użytkowania gospodarczego wydzieleń sąsiadujących z brzegami rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza”. W dokumentacji otrzymanej z RDLP w Białymstoku zabrakło informacji o liczbie osób popierających petycję. Dokument ten, pierwotnie złożony z około 200 podpisami, uzyskał w 2025 r. przychylność ponad 2000 osób (Ryc. 6).

Żądamy zatrzymania wycinki w Suwalskim Parku Krajobrazowym!

Ryc. 6. Petycja w sprawie ochrony jez. Hańcza, stan na 15.09.2025 r.

Suwalski Park Krajobrazowy popiera utworzenie strefy buforowej w wydzieleniach wzdłuż brzegu jeziora Hańcza. Wyłączenie tych powierzchni z użytkowania gospodarczego ma zapewnić skuteczną ochronę rezerwatu oraz terenów przyległych. Stosowne uwagi w tej sprawie skierowano do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

21 marca 2025 roku RDOŚ w Białymstoku nakazał Nadleśnictwu natychmiastowe wstrzymanie wycinki w pobliżu jeziora. Decyzję umotywowano planami powiększenia rezerwatu o ok. 200 ha oraz licznymi zastrzeżeniami naukowców, społeczników i SPK. Negatywny wpływ prac na ekosystem potwierdziły opinie różnych środowisk oraz masowa petycja, co odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

W marcu 2025 r. Nadleśnictwo Suwałki zainicjowało dialog dotyczący gospodarki leśnej wokół jeziora Hańcza, organizując spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy” złożyło wniosek o włączenie swojego przedstawiciela do Zespołu, argumentując to dbałością o zrównoważony rozwój regionu i ochronę rezerwatu. Jednakże, wniosek ten został odrzucony.

W kwietniu 2025 r. odbyło się otwarte spotkanie ZLW w formie spaceru terenowego w Leśnictwie Hańcza. Choć zakończyło się ono porozumieniem między Nadleśnictwem a Suwalskim

Parkiem Krajobrazowym, najnowsze analizy wskazują, że wypracowana ochrona jeziora i jego strefy buforowej pozostaje niewystarczająca.

Sytuację dodatkowo skomplikowała kontrpetycja mieszkańców z maja 2025 roku, podpisana przez 1401 osób. Jej sygnatariusze opowiadają się za utrzymaniem obecnych granic rezerwatu i kontynuacją gospodarki leśnej. Autorzy pisma twierdzą, że postulaty o powiększenie ochrony płyną głównie z dużych miast i wynikają z braku wiedzy o rolnictwie i leśnictwie.

6. Argumenty leśników Nadleśnictwa Suwałki

Leśnicy z Nadleśnictwa Suwałki przekonują, że ich działania nie są degradacją lasu, lecz niezbędną przebudową osłabionych, powojennych monokultur świerkowych (Fot. 1) na stabilne drzewostany dębowo-grabowe. Podkreślają, że świerki na gruntach porolnych są podatne na choroby i ataki kornika, a brak ingerencji grozi niekontrolowanym rozpadem lasu. Według Nadleśnictwa gospodarka leśna, prowadzona zgodnie z Planem Urządzenia Lasu, nie zagraża jezioru, a wręcz zapewnia trwałość ekosystemu dla przyszłych pokoleń.

W ramach kompromisu społecznego leśnicy zmodyfikowali plany, wprowadzając strefę stałego pokrycia lasem wzdłuż skarpy Hańczy oraz łagodniejsze formy cięć w pasie 200 metrów od brzegów. Całkowicie zrezygnowano z prac w cennych lasach łągowych i grądach, ograniczając się w pozostałych miejscach do cięć sanitarnych i zapewniających bezpieczeństwo na szlakach. Docelowo sztuczne świerczyny mają zostać zastąpione zróżnicowanym lasem z udziałem dębu, lipy i modrzewia bez rezygnacji ze sztucznego odnowienia świerka.

Fot. 1. Świerczyna ze zwartym podszytem. Autor: R. Lewoń.

7. Analiza wskaźników hydrologicznych jeziora Hańcza w środowisku GIS

Analiza ukształtowania terenu wokół Jeziora Hańcza pozwoliła na wskazanie kluczowych miejsc decydujących o stanie czystości wód oraz stabilności okolicznych ekosystemów leśnych. Ważnym aspektem jest obraz rzeźby terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika (Ryc. 7). Charakteryzuje się bardzo stromymi (25–35%) i stromymi (15–25%) zboczami, a lokalnie spadkami sięgającymi nawet 35–50%. Podkreśla to wybitnie pagórkowaty charakter zlewni przy jednoczesnym deficycie obszarów płaskich (0–3%) na krawędzi rynny. Ponadto struktura glacialna obejmuje liczne obniżenia i zagłębienia bezodpływowe (oczka śródleśne), pełniące funkcję siedlisk hydrogenicznych (torfowisk i mokradeł). Elementy te są kluczowe dla retencji wody i lokalnej bioróżnorodności, podkreślając fundamentalny związek między morfologią terenu a złożonością systemu hydrologicznego zlewni.

Ryc. 7. Rzeźba terenu w otoczeniu Jeziora Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

Jednym z badanych parametrów był wskaźnik teoretyczny poziom lustra wody podziemnej (VDCN). Wyniki te mają fundamentalne znaczenie dla ochrony jeziora: obszary zaznaczone na niebiesko (Ryc. 8) to miejsca o płytkim zwierciadle wody, gdzie woda gromadzi się w obniżeniach terenu, tworząc obszary podmokłe i wilgotne. Są to naturalne bariery, które zatrzymują zanieczyszczenia, zanim te dotrą do Hańczy, dlatego ich zachowanie w stanie nienaruszonym jest kluczowe dla ochrony jakości wód jeziora. Z kolei obszary morenowe na wschodzie, o głębokim zaleganiu wód, pełnią funkcję stref zasilania, przez które woda infiltruje w głąb podłoża.

Kolejnym kluczowym elementem była analiza ścieżek spływu powierzchniowego (Flow Tracing), która wskazuje precyzyjne drogi transportu biogenów (Ryc. 10–13). Ciemnoniebieskie linie na mapach to naturalne „rynny”, którymi podczas ulewnych deszczy lub roztopów spływa woda, niosąc ze sobą zanieczyszczenia oraz materiał erozyjny. Zidentyfikowanie tych szlaków pozwala wskazać miejsca, w których należy unikać intensywnego nawożenia oraz zrębów. Woda na tych odcinkach nie tylko płynie, ale często koncentruje się w lokalnych zagłębieniach, które pełnią funkcję naturalnych barier retencyjnych, zatrzymujących osady i biogeny przed ich dotarciem do jeziora.

Istotnych danych dostarczyła również analiza podatności na wiatr (Wind Exposition). W odróżnieniu od prostych modeli, ta analiza uwzględnia ekspozycję terenu na wiatry wiejące z każdego możliwego kierunku, co daje pełny obraz wrażliwości krajobrazu, a nie tylko reakcję na wiatr dominujący. Wysokie wartości tego wskaźnika (barwy ciepłe na Ryc. 9) wskazują na miejsca szczególnie narażone na wysuszenie gleby, co w dobie zmian klimatu przyspiesza deficyty wody w zlewni. Ponieważ otoczenie jeziora jest silnie zalesione, dane te mają krytyczne znaczenie dla gospodarki leśnej. Miejsca o wysokiej ekspozycji to obszary o największym ryzyku łamliwości drzew. Ryzyko to drastycznie wzrasta w przypadku fragmentacji lasu poprzez cięcia sanitarne lub rębnie złożone – powstanie nowych krawędzi w miejscach eksponowanych może prowadzić do masowych wiatrowałów. Zestawienie tych danych pozwala na lepsze planowanie ochrony brzegów jeziora i zachowanie trwałości lasów chroniących zlewnię.

Ryc. 8. Teoretyczny poziom lustra wody podziemnej w otoczeniu Jeziora Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 9. Wrażliwość otoczenia Jeziora Hańcza na oddziaływanie wiatru. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 10. Wyznaczenie ścieżek przepływu wody w otoczeniu jeziora Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 11. Wyznaczenie ścieżek przepływu wody przy ujściu Czarnej Hańczy do Jeziora Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 12. Wyznaczenie ścieżek przepływu wody przy Jeziorze Hańcza cz. 1. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 13. Wyznaczenie ścieżek przepływu wody przy Jeziorze Hańcza cz. 2. Sporządził: R. Lewoń.

Struktura użytkowania terenu w obrębie zlewni topograficznej jeziora Hańcza wykazuje dominację lasów i zadrzewień (Ryc. 14). Największą powierzchnię zajmują lasy i zadrzewienia, które obejmują 664,20 ha, co stanowi 37,30% całkowitego obszaru badań. Znaczący udział w strukturze mają również użytki zielone (375,86 ha; 21,11%) oraz wody powierzchniowe (323,49 ha; 18,16%). Pozostałą część terenu pokrywają grunty orne (252,88 ha; 14,20%) oraz obszary antropogeniczne (78,07 ha; 4,38%). Najmniejszy udział w zlewni przypada na tereny podmokłe i torfowiska (52,83 ha; 2,97%) oraz tereny leśne niezadrzewione jak luki, zręby, uprawy leśne (33,53 ha; 1,88%).

Ryc. 14. Użytkowanie gruntów zlewni topograficznej Jeziora Hańcza na podstawie danych z roku 2020 i 2022. Sporządził: R. Lewoń.

8. Wyniki lustracji terenowej lasów przy jeziorze Hańcza

Rozdział ten prezentuje wyniki wstępnej inwentaryzacji terenowej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji oraz stanu zachowania cennych i rzadkich gatunków flory i fauny zidentyfikowanych w sąsiedztwie jeziora Hańcza.

8.1. Świat roślin

Badany obszar cechuje się dużą zmiennością mikrosiedlisk, co przekłada się na bogactwo tutejszej flory. Mimo dominacji świerka na większości terenu, runo zachowało bogaty charakter grądowy. Zbocza powinny być porośnięte łądem zboczowym (*Aceri-Tilietum*), co znajduje potwierdzenie w opisach taksacyjnych zawartych w PUL na lata 2023–2032.

Aceri-Tilietum - łąd zboczowy

Las grądowy klonowo-lipowy (*Aceri-Tilietum*) z udziałem innych gatunków występuje głównie na obszarach pojezierzy wschodniobałtyckich. Na Suwalszczyźnie jest on niezwykle rzadki, co jest wynikiem błędów w gospodarce leśnej, polegających na wprowadzaniu w tych miejscach gatunków iglastych. Dobrze zachowane płyty tego typu lasu można znaleźć na zboczach rzek Kamionka i Czarna Hańcza w Wigierskim Parku Narodowym oraz na Górze Cisowej w Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Najbardziej naturalne płyty tego zbiorowiska roślinnego wykształcają się na zboczach pradolin, jarów i wąwozów o nachyleniu 25-40 stopni. Charakteryzują się one korzystnymi warunkami wodnymi, często wzbogaconymi o miejsca z wysiękami wód, miejsca bezodpływowe oraz półródlinkowe. Skład gatunkowy drzewostanu takich lasów jest często bogaty i zróżnicowany pod względem struktury wiekowej, obejmując zazwyczaj od siedmiu do ośmiu gatunków. Dominują w nim lipa drobnolistna (*Tilia cordata*), klon zwyczajny (*Acer platanoides*) grab zwyczajny (*Carpinus betulus*), wiąz górski (*Ulmus glabra*) oraz jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*). W mniejszym udziale występują gatunki domieszkowe, takie jak topola osika (*Populus tremula*), dąb szypułkowy (*Quercus robur*), wiąz szypułkowy (*Ulmus laevis*) oraz brzoza brodawkowata (*Betula pendula*). Czasami, w sposób naturalny, w odpowiednich mikrosiedliskach, pojawiają się również olsza czarna (*Alnus glutinosa*), wierzba iwa (*Salix caprea*) oraz świerk pospolity (*Picea abies*).

Gatunki wskaźnikowe starych lasów

Wstępne badania runa lasów przy jez. Hańcza wykazały obecność roślin wskaźnikowych starych lasów liściastych (Dzwonko, Loster 2001) (Fot. 2), takie jak: podagrycznik pospolity (*Aegopodium podagraria*), dąbrówka rozłogowa (*Ajuga reptans*), zawilec gajowy (*Anemone nemorosa*), kopytnik pospolity (*Asarum europaeum*), marzanka wonna (*Asperula odorata*), czartawa drobna (*Circaea*

alpina), wawrzynek wilczelyko (*Daphne mezereum*), ziarnopłon wiosenny (*Ficaria verna*), widłak jałowcowaty (*Lycopodium annotinum*), zerwa kłosowa (*Phyteuma spicatum*), kokoryczka wielokwiatowa (*Polygonatum multiflorum*), pierwiosnek lekarski (*Primula veris*), żankiel pospolity (*Sanicula europaea*), czyściec leśny (*Stachys sylvatica*), gwiazdnica gajowa (*Stellaria nemorum*), borówka czarna (*Vaccinium myrtillus*) oraz szczawik zajęczy (*Oxalis acetosella*). Warto jednak zaznaczyć, że lista ta nie jest pełna i wymaga dalszych, pogłębionych badań florystycznych w terenie. Migracja gatunków grądowych jest procesem niezwykle powolnym, nawet w przypadku lasów wtórnych bezpośrednio przylegających do starych kompleksów leśnych. Szacuje się, że w zależności od dostępności banku nasion oraz dystansu od źródła, rośliny te przemieszczają się w tempie zaledwie 0–1,2 m na rok, rzadko przekraczając barierę 1,5 m (Dzwonko, Loster 2001, Dzwonko 2015).

Fot. 2. Runo grądowe lasów przy Jeziorze Hańcza. Autor: R. Lewoń.

Gatunki chronione

Inwentaryzacja florystyczna ujawniła obecność siedmiu kluczowych taksonów, wśród których priorytetowe znaczenie ma rzepik szczeciniasty, objęty ochroną ścisłą oraz unijną Dyrektywą Siedliskową. Szczególną wartość badawczą mają kukułka plamista, skosatka zanokcicowata oraz gładysz paprociowaty – gatunki te nie figurowały dotychczas w oficjalnych rejestrach Nadleśnictwa Suwałki. Zgodnie z przyjętą autorską klasyfikacją zaproponowaną w opracowaniu (Lewoń 2026), opartej na analizie regionalnego rozprzestrzenienia gatunków, nowo zidentyfikowane stanowiska stanowią istotne uzupełnienie lokalnej bazy danych przyrodniczych (Tab. 1). Zestawienie uzupełniają gatunki ochrony ścisłej i częściowej, takie jak lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna i orlik pospolity,

typowe dla bogatych siedlisk łąkowych. Obecność rzadkich mszaków, uznawanych za relikty puszczańskie, jednoznacznie potwierdza wysoką naturalność i potencjał lasów nad jeziorem Hańcza pod względem wysokiej bioróżnorodności.

Tab. 1. Wykaz gatunków chronionych stwierdzonych w sąsiedztwie jeziora Hańcza wraz z oceną częstości ich występowania, sporządzoną na podstawie danych Nadleśnictwa Suwałki według klasyfikacji R. Lewonia (2026). Sporządził: R. Lewoń.

Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ochrona Gatunkowa (PL)	Gatunek N2000	Częstość występowania na terenie Nadl. Suwałki
rzepik szczeciniasty	<i>Agrimonia pilosa</i>	ściśła	Załącznik II i IV	nieliczny (rozproszony)
lilia złotogłów	<i>Lilium martagon</i>	ściśła		umiarkowanie rozpowszechniony
kukułka plamista	<i>Dactylorhiza maculata agg.</i>	częściowa		Pierwsze stwierdzenie, dotychczas nienotowany na terenie Nadleśnictwa Suwałki
naparstnica zwyczajna	<i>Digitalis grandiflora</i>	częściowa		umiarkowanie rozpowszechniony
skosatka zanokcicowata	<i>Plagiochila asplenoides</i>	częściowa		Pierwsze stwierdzenie, dotychczas nienotowany na terenie Nadleśnictwa Suwałki
orlik pospolity	<i>Aquilegia vulgaris</i>	częściowa		nieliczny (rozproszony)
gładysz paprociowaty	<i>Homalia trichomanoides</i>	częściowa		Pierwsze stwierdzenie, dotychczas nienotowany na terenie Nadleśnictwa Suwałki i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Gładysz paprociowaty oraz skosatka zanokcicowata podlegają ochronie częściowej jako relikty puszczańskie we florze mchów i wątrobowców Polski (Skowron, Wołkowycki 2022), takich jak grądy, łągi czy olsy. W miejscach jego występowania leśnicy są zobowiązani do modyfikacji prac gospodarczych, aby utrzymać odpowiednie zacienienie oraz wilgotność podłoża. Działania te są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności i ochrony gatunków typowych dla lasów o cechach puszczańskich.

Nad jeziorem Hańcza odnotowano stanowiska gładysza paprociowatego (*Homalia trichomanoides*) fot. 5.). Warto mocno podkreślić, że są to pierwsze notowane stanowiska tego gatunku na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Suwałki. Stwierdzono występowanie 44 stanowisk tego mszaka, głównie na pniach klonów zwyczajnych (13), jesionów wyniosłych (12), wiązów (8), leszczyny pospolitej (3), topoli osiki (2), dębu szypułkowego (1), lipy drobnolistnej (4) oraz na kamieniu (1). Obecność tego gatunku świadczy o wysokim potencjale danego siedliska do rozwoju enklaw gatunków związanych ze starymi lasami. Fakt, że występuje on tutaj nie tylko na drzewach, ale nawet na kamieniach (epilitycznie), potwierdza wyjątkowo dobrze wykształcony, stabilny mikroklimat leśny. Jak podają Skowron i Wołkowycki (2022) najskuteczniejszą formą ochrony siedlisk gatunków epifitycznych i epiksylicznych jest ochrona bierna na powierzchniach nie mniejszych niż 1 ha.

Fot. 3. Gładysz paprociowaty (*Homalia trichomanoides*) – mszak wskaźnikowy dobrze rozwiniętego mikroklimatu leśnego. Autor: R. Lewoń.

Gatunki obce i inwazyjne

Na badanej powierzchni zidentyfikowano gatunki obce oraz obce gatunki inwazyjne, które powinny podlegać usunięciu i stałemu monitoringowi. Stwierdzono występowanie m.in. gniazda modrzewia europejskiego (*Larix decidua*) – gatunku obcego dla regionu Suwalszczyzny, śnieguliczki białej (*Symphoricarpos albus*), barwinka pospolitego (*Vinca minor*), uczepu amerykańskiego (*Bidens frondosa*), niecierpka drobnokwiatowego (*Impatiens parviflora*), niecierpka himalajskiego (*Impatiens glandulifera*) oraz nawłoci kanadyjskiej (*Solidago canadensis*). Na kilku wydzieleniach odnotowano również obecność kasztanowca zwyczajnego (*Aesculus hippocastanum*), przy czym stwierdzono zarówno młode siewki, jak i osobniki dorosłe. Co ważne, ich udział jest jeszcze niewielki, a usunięcie tych gatunków zatrzyma inwazję na tym obszarze.

8.2. Świat zwierząt

Niniejsza analiza ornitologiczna, obejmująca 38 taksonów oraz ich statusy ochronne, dowodzi, że badany teren stanowi kluczową ostoję mozaikowych środowisk wodno-leśnych (Tab. 4). Potwierdza to obecność gatunków ściśle związanych ze starodrzewem (m.in. dzięcioł czarny, muchołówka mała) oraz zbiornikami wodnymi (m.in. żuraw, perkoz dwuczuby). Dodatkowo, trzy zidentyfikowane gatunki posiadają status priorytetowy Natura 2000 (wpisane do Załącznika i Dyrektywy Ptasiej) oraz są zawarte w Czerwonej Liście Ptaków Polski (Wilk i in. 2020).

Tab. 2. Lista gatunków ptaków stwierdzonych w pobliżu Jeziora Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

nazwa polska	nazwa łacińska	Ochrona Gatunkowa (PL)	Gatunek N2000 (Zał. I Dir. Pt.)	Czerwona Lista Ptaków Polski 2020
bogatka	<i>Parus major</i>	ściśła	-	LC
brzegówka	<i>Riparia riparia</i>	ściśła	-	LC
dzięcioł czarny	<i>Dryocopus martius</i>	ściśła	tak	LC
dzięcioł duży	<i>Dendrocopos major</i>	ściśła	-	LC
dziwonia	<i>Carpodacus erythrinus</i>	ściśła	-	LC
gajówka	<i>Sylvia atricapilla</i>	ściśła	-	LC
grzywacz	<i>Columba palumbus</i>	częściowa	-	LC
kapturka	<i>Sylvia borin</i>	ściśła	-	LC
kopciuszek	<i>Phoenicurus ochruros</i>	ściśła	-	LC
kos	<i>Turdus merula</i>	ściśła	-	LC
kowalik	<i>Sitta europaea</i>	ściśła	-	LC

kukułka	<i>Cuculus canorus</i>	ścista	-	LC
łabędź niemy	<i>Cygnus olor</i>	ścista	-	LC
łozówka	<i>Acrocephalus palustris</i>	ścista	-	LC
modraszka	<i>Cyanistes caeruleus</i>	ścista	-	LC
mucholówka mała	<i>Ficedula parva</i>	ścista	tak	LC
mucholówka żałobna	<i>Ficedula hypoleuca</i>	ścista	-	NT
mysikrólik	<i>Regulus regulus</i>	ścista	-	LC
paszkot	<i>Turdus pilaris</i>	ścista	-	LC
perkoz dwuczuby	<i>Podiceps cristatus</i>	ścista	-	LC
pierwiosnek	<i>Phylloscopus collybita</i>	ścista	-	LC
potrzos	<i>Emberiza schoeniclus</i>	ścista	-	LC
rudzik	<i>Erithacus rubecula</i>	ścista	-	LC
samotnik	<i>Tringa ochropus</i>	ścista	-	LC
sierpówka	<i>Streptopelia decaocto</i>	ścista	-	LC
sikorka uboga	<i>Poecile palustris</i>	ścista	-	LC
słownik szary	<i>Luscinia luscinia</i>	ścista	-	NT
śmieszka	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	ścista	-	LC
sójka	<i>Garrulus glandarius</i>	ścista	-	LC
sosnowka	<i>Periparus ater</i>	ścista	-	LC
śpiewak	<i>Turdus philomelos</i>	ścista	-	LC
strzyżyk	<i>Troglodytes troglodytes</i>	ścista	-	LC
świstunka leśna	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	ścista	-	LC
trznadel	<i>Emberiza citrinella</i>	ścista	-	LC
wilga	<i>Oriolus oriolus</i>	ścista	-	LC
zięba	<i>Fringilla coelebs</i>	ścista	-	LC
zniczek	<i>Regulus ignicapilla</i>	ścista	-	LC
żuraw	<i>Grus grus</i>	ścista	tak	LC

Analizowany obszar, dzięki mozaice siedlisk, bliskości jeziora oraz znacznemu oddaleniu od zabudowań, stanowi potencjalnie optymalne miejsce lęgowe. Jednakże ze względu na gospodarkę leśną (przebudowę drzewostanu), obszar ten nie może w pełni spełniać tej roli. Kluczowym czynnikiem dla stabilności tutejszej awifauny jest obecność starodrzewu; w miejscach jego braku alternatywę mogą stanowić budki lęgowe (Fot. 4-5). Należy jednak podkreślić, że wymagają one systematycznej konserwacji i czyszczenia, aby realnie wspierać populację ptaków, a nie stawać się pułapką ekologiczną.

Fot. 4. Siedliska lęgowe ptaków w otoczeniu Jeziora Hańcza. Autor: R. Lewoń.

Fot. 5. Budki lęgowe w otoczeniu Jeziora Hańcza. Autor: R. Lewoń.

Inne gatunki godne uwagi

Bóbr europejski (*Castor fiber*) pełni rolę kluczowego inżyniera ekosystemu, którego działalność w naturalny sposób zwiększa retencję korytową i gruntową w dolinach rzecznych. Poprzez budowę tam i spięrzeń, gatunek ten skutecznie spowalnia odpływ wód powierzchniowych, co przyczynia się do podniesienia poziomu wód gruntowych oraz łagodzenia skutków suszy i powodzi. W warunkach bogactwa rzeźby terenu oraz rzeki Czarnej Hańczy, obecność bobrów sprzyja tworzeniu lokalnych zastois, które filtrują osady i stabilizują bilans wodny wrażliwych siedlisk leśnych.

Fot. 6. Zalotka większa (*Leucorrhinia pectoralis*) stwierdzona na mokradłach w otoczeniu jeziora Hańcza. Autor: R. Lewoń.

Ważnym uzupełnieniem danych jest nowe, niepublikowane dotąd stanowisko chronionej ważki - zalotki większej (*Leucorrhina pectoralis*), zidentyfikowane podczas ostatnich badań terenowych (Fot. 6). Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Suwałki, a konkretnie w części lasów położonych na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Odkrycie to nie tylko poszerza znaną listę stanowisk w obrębie parku, ale przede wszystkim wskazuje na kluczową rolę siedlisk leśnych Nadleśnictwa Suwałki w utrzymaniu lokalnej populacji tego gatunku objętego ochroną ścisłą i priorytetowego w ramach sieci Natura 2000.

Ochrona gatunkowa zalotki większej (*L. pectoralis*) koncentruje się na zachowaniu specyficznych siedlisk wodnych, warunkujących sukces rozrodczy tego tyrfofilnego gatunku (Fot. 7.). Dotychczasowa wiedza o jego występowaniu w regionie opierała się na nielicznych stanowiskach zlokalizowanych w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Potwierdzony rozwój dokumentowano w jeziorze Linówek oraz w dwóch zatorfionych rozlewiskach w sąsiedztwie Błaskowizny. Ponadto gatunek uznaje się za prawdopodobnie autochtoniczny w stawach podworskich w Starej Hańczy, a pojedyncze osobniki (imagines) obserwowane były przy torfowisku w pobliżu jeziora Boczniel (Tańczuk i in. 2019).

Opisywany obszar stanowi niezwykle cenne siedlisko dla nietoperzy, co potwierdzają badania prowadzone przez służby Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W ostatnich latach na tym terenie stwierdzono występowanie takich gatunków jak mopek zachodni (*Barbastella barbastellus*), mroczek pozłocisty (*Eptesicus nilssonii*), nocek rudy (*Myotis daubentonii*), nocek Natterera (*Myotis nattereri*) oraz gacek brunatny (*Plecotus auritus*). Kluczowe znaczenie ma obecność mopka zachodniego, który jest gatunkiem wymienionym w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Wszystkie gatunki nietoperzy są objęte ochroną ścisłą i zawarte w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej.

Okolice jeziora Hańcza to ostoja rzadkiej entomofauny, w tym reliktyw puszcząskich i gatunków z Polskiej Czerwonej Listy, takich jak chrząszcze saproksyliczne (Gutowski i in. 2020, Grajewska niepubl.). Szczególną uwagę zwraca zgniotek cynobrowy (*Cucujus cinnaberinus*) – rzadki chrząszcz związany z naturalnymi lasami i martwym drewnem. Został on po raz pierwszy wykazany w pobliżu jeziora Hańcza przez zespół sporządzający PUL. Według opracowania Gutowskiego i in. (2020) gatunek ten nie był wcześniej notowany na tym obszarze.

Dodatkowo na terenie rezerwatu stwierdzono obecność traszki grzebieniastej (*Triturus cristatus*). Jest to gatunek objęty ochroną ścisłą oraz europejskimi dyrektywami, stanowiący kluczowy przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska (Grajewska niepubl.)

Osobliwości przyrodnicze

Na obszarze badań zlokalizowano również świerka pospolitego, który spełnia kryteria wymiarowe pomnika przyrody – drzewo posiada obwód 250 cm na wysokości 1,3 m (pierśnica) w sąsiedztwie osik – wsp. geogr. 54.28720267, 22.81646885. Fragment lasu z osobliwymi drzewami, mimo niewielkiej powierzchni oraz rozpoczętych prac związanych z przebudową drzewostanu, wykazuje bardzo duży potencjał jako siedlisko ptaków, owadów oraz epifitów.

Należy w tym miejscu podkreślić istotną rolę mokradeł oraz śródleśnych oczek wodnych, które stanowią kluczowy element struktury bioróżnorodności, wspomagają retencję wodną oraz pełnią funkcję naturalnego filtra biogeochemicznego w zlewni jeziora Hańcza (Fot. 7-9).

Fot. 7. Mokrada w otoczeniu jeziora Hańcza. Autor. R. Lewoń.

Fot. 8. Malownicze oczko śródleśne. Autor. R. Lewoń.

Fot. 9. Naturalna retencja wody w otoczeniu Jeziora Hańcza. Autor. R. Lewoń.

8.3. Elementy gospodarki leśnej

Podczas wizji terenowej zwrócono uwagę na wcześniej prowadzone prace gospodarcze, a także na oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki (czerwone kropki). Należy pamiętać, że obecne oznaczenia na drzewach mogą być już nieaktualne z powodu sporów dotyczących zarządzania tym obszarem. Głównym celem nie była ocena pracy leśników, którzy są specjalistami w dziedzinie gospodarki leśnej. Skupiono się natomiast na analizie elementów przyrodniczych i potencjalnych negatywnych skutków prowadzenia prac w wrażliwych i bogatych siedliskach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, istnieją określone zasady dotyczące prowadzenia działań w pobliżu cieków naturalnych oraz zbiorników wodnych. Według ww. dokumentu przyjmuje się, że w pasie o szerokości 10 metrów od linii brzegu naturalnych cieków i zbiorników wodnych należy pozostawiać zwalone pnie drzew, podszyt oraz duże kamienie, co ma ułatwić zwierzętom migrację oraz zapewnić im swobodny dostęp do wody. Ponadto, w szerszym pasie obejmującym 25 metrów od brzegu, rezygnuje się ze stosowania rębni zupełnych oraz gniazdowych, aby chronić trwałość i stabilność przyrodniczego ekosystemu.

Gospodarka leśna powinna kłaść duży nacisk na ochronę naturalnych cieków i zbiorników wodnych, a także na zachowanie unikatowych ekosystemów, takich jak torfowiska i źródła. Warto jednak postawić pytanie, czy obecne zasady są odpowiednio dostosowane do specyfiki Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zlewni Jeziora Hańcza i czy wyznaczone bufory ochronne nie mają charakteru zbyt marginalnego?

Podczas wizji terenowej zauważono prace gospodarcze w bliskim sąsiedztwie miejsc wilgotnych (Fot. 10-11), często to są niecki bezodpływowe z roślinnością siedlisk wilgotnych i bagiennych, torfowiska oraz rzeki Czarnej Hańczy. W odniesieniu do rzeki przeprowadzono pozyskanie drewna oraz odnowienie powierzchni na jej skarpach i zboczach. W efekcie tych działań, pierwotna strefa buforowa została znacząco zredukowana – pozostawiono jedynie wąski pas roślinności, który charakteryzuje się licznymi lukami i przerwami. Taki stan rzeczy osłabia funkcję ochronną strefy buforowej dla rzeki oraz przyległych ekosystemów.

Fot. 10. Przebudowa drzewostanu w pobliżu mokradeł będących stanowiskiem m.in. zalotki większej. Autor: R. Lewoń.

Ponadto, szlaki zrywkowe na skarpach niszczą wierzchnią strukturę gleby i stanowią ogniska intensywnej erozji mechanicznej. Proces zrywki drewna powoduje tam destrukcję profilu glebowego, prowadząc do powstania trwałych deformacji (wklęsłości) o głębokości sięgającej 50–60 cm, co stymuluje dalsze procesy denudacyjne (Fot. 12.).

Oznakowanie pojedynczych drzew liściastych oraz ich grup (np. grabów) symbolem przeznaczenia do wycinki (Fot. 13) stoi w wyraźnej sprzeczności z nadrzędnym celem hodowlanym, jakim jest przebudowa monokultur świerkowych w kierunku zbiorowisk grądowych, zgodnych z potencjałem siedliskowym. Pozostawienie istniejących enklaw gatunków liściastych jest kluczowe dla powodzenia tego procesu. Z punktu widzenia ekologii lasu, kępy te stanowią naturalne centra dyspersji (bank nasion) oraz chronią mikroklimat niezbędny dla regeneracji typowej roślinności runa. Usuwanie gatunków docelowych w trakcie przebudowy nie znajduje uzasadnienia przyrodniczego, gdyż degraduje strukturę przyszłego drzewostanu, ani hodowlanego, ponieważ wydłuża czas osiągnięcia stabilności ekosystemu. Również z perspektywy ekonomicznej, usuwanie zdrowych, biocenotycznych domieszek liściastych na rzecz ich ponownego wprowadzania poprzez kosztowne nasadzenia sztuczne, jest działaniem nieuzasadnionym i generującym zbędne koszty operacyjne.

Fot. 11. Elementy gospodarki leśnej w pobliżu siedlisk hydrogenicznych. Fot. R. Lewoń

Fot. 12. Wgłębienia w ziemi będące pozostałością po szlaku zrębowym. Autor: R. Lewoń.

Fot. 13. Kępa grabów oznakowana do pozyskania – przykład nieuzasadnionego usuwania gatunków docelowych dla siedliska grądowego w procesie przebudowy monokultur świerkowych. Autor: R. Lewoń.

Znaczna część terenu została ogrodzona. Co istotne, liczne ogrodzenia różnych powierzchni łączą się ze sobą. W ten sposób, na terenie oddziału 152 powstała sieć połączonych grodzień i odsłoniętych zboczy nad rzeką, które efektywnie fragmentują krajobraz. Ten układ, określany jako „sieć gniazd i grodzień”, stanowi znaczną barierę dla korytarza ekologicznego ssaków, utrudniając im swobodną migrację. Przy krawędzi lasu zlokalizowana jest ambona myśliwska, będąca elementem gospodarki

łowieckiej. Wszystkie te działania – intensywne prace leśne, zredukowane strefy buforowe, oraz nadmierne ogrodzenie terenu w połączeniu z elementami gospodarki łowieckiej – skutkują utrudnieniem drożności korytarza ekologicznego. Stworzona bariera nie tylko zakłóca migrację fauny, ale również potęguje ryzyko konfliktów na linii człowiek – dzika przyroda. Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego należy promować odnowienie lasu niewymagające grodzień upraw jak np. metoda Sobańskiego.

Odnowienia

Podczas prac terenowych zauważono sztuczne odnowienie dębu i świerka (ryc. 15-17). Świerk na siedliskach żyznych, jakimi są te przy jeziorze Hańcza, nie powinien być odnawiany. Jego udział powinien być jednostkowy, nie powierzchniowy. Powinien występować tylko w miejscach, gdzie odnowi się naturalnie. Absurdalna wydaje się być przebudowa monokultur świerkowych na lasy świerkowo-dębowe, kiedy siedliska są żyzne. W przypadku dęba, jego udział o tak dużym udziale w zbiorowisku *Aceri-Tilietum* (grądowe zespoły zboczowe) wydaje się nadmierny. Suwalszczyzna jest regionem poza zasięgiem świetlistych dąbrów oraz lasów z dominacją tego gatunku. Co ciekawe, inne gatunki liściaste poza dębem są odnawiane przez leśników w bardzo marginalnym stopniu. Taki stan rzeczy jest zrozumiały z perspektywy ekonomicznej, jednakże jak wykazują waloryzacje lasów (Kawecka 1988, Lewoń 2026) w lasach Suwalskiego Parku Krajobrazowego funkcje przyrodnicze i społeczne powinny przeważać nad gospodarczymi.

Odnowienia świerka na siedlisku niedostosowanym do składu gatunkowego wskazuje nawet pokrój świerka. Na fotografii (Fot. 14.) dla porównania dodano zdjęcia z podobnej uprawy z leśnictwa Płociczno (Puszcza Augustowska), w którym świerk jest posadzony na odpowiednim siedlisku. Odpowiedni skład gatunkowy ważny jest nie tylko pod względem bioróżnorodności, ale również zdrowotności przyszłych lasów. Według zasady im skład gatunkowy drzew bardziej zbliżony do naturalnego, tym las stabilniejszy i odporniejszy na zmienne warunki.

Leśnictwo Hańcza, oddz. 164 m

Leśnictwo Hańcza, oddz. 162 h

Leśnictwo Płociczno, oddz. 72b

Fot. 14. Różnice w pokroju odnowienia świerka na optymalnym oraz niezgodnym siedlisku. Autor: R. Lewoń.

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego powinny być zakazane wszelkie gatunki obce dla kraju oraz regionu jak m.in. buk, jodła, modrzew, dagleźja, klon jawor, dereń, pigwowiec japoński, rokitnik zwyczajny. Co ważne, na siedliskach żyznych nie należy wprowadzać gatunków iglastych. Mając na uwadze znaczenie lasu dla ochrony jeziora, jego zbiorowisko fitosocjologiczne, potrzebę przebudowy drzewostanu w celu dostosowania go do zmian klimatu, a także ze względu na walory i naturalne czynniki siedmiotwórcze regionu, proponuje się następujące składy drzewostanu dla siedlisk grądowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Tab. 3).

Tab. 3. Propozycja składu odnowień siedlisk grądowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego wg propozycji Lewonia (2026). Sporządził: R. Lewoń.

Gatunek główny (30-40%)	Gatunek domieszkowy (do 20%)	Przykład składu gatunkowego
grab zwyczajny (Gb)	brzoza brodawkowata (Brz)	3Lp, 3 Kl, 1Gb, 1Db, 1Brz, 1Os
klon zwyczajny (Kl)	topola osika (Os)	3Lp, 2 Kl, 2 Db, 1Wz.g, 1Gb, 1Brz
lipa drobnolistna (Lp)	dąb szypułkowy (Db)	3Kl, 2 Db, 2 Lp, 1 Wz. sz. 1Gb, 1Os
	grab zwyczajny (Gb)	3Kl, 2Lp, 2Gb, 1 Wz. sz., 1Os.
	klon zwyczajny (Kl)	
	lipa drobnolistna (Lp)	
	olsza czarna (Ol)	
	wiąz górski (Wz.g.)	
	wiąz szypułkowy (Wz.sz.)	

Zapis składu odnowienia drzewostanu w leśnictwie jest kodowany za pomocą skrótów gatunków drzew i cyfr, określających ich procentowy udział (np. 6So 4Db = 60% sosny, 40% dębu), z gatunkiem panującym na początku.

Ryc. 15. Mapa odnowienia lasu w otoczeniu Jeziora Hańcza cz. 1. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 16. Mapa odnowienia lasu w otoczeniu Jeziora Hańcza cz. 2. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 17. Mapa odnowienia lasu w otoczeniu Jeziora Hańcza cz. 3. Sporządził: R. Lewoń.

9. Koncepcja powiększenia rezerwatu przyrody

Jezioro Hańcza

Mając na uwagę najnowsze analizy geomorfologiczne, przyrodnicze i hydrologiczne, specyfikę zlewni jeziora Hańcza (w szczególności obecność zabagnień i niecek bezodpływowych) oraz badania naukowe, zaproponowano wyznaczenie minimalnej odległości buforowej. Jest to pewien konsensus pomiędzy propozycją RDOŚ Białystok a zmianą użytkowania zaproponowaną przez Nadleśnictwo Suwałki.

Głównym celem powiększenia rezerwatu jest kompleksowa ochrona ekosystemu jeziora Hańcza wraz z jego otoczeniem, polegająca na wzmocnieniu naturalnych procesów retencyjnych, ochronie unikalnych walorów geomorfologicznych oraz minimalizacji negatywnego wpływu otoczenia na stan czystości wód. Co ważne, ochrona ta wpisuje się w postulaty naukowców z dziedzin leśnictwa i hydrobiologii i będzie miała pozytywny wpływ na bioróżnorodność ekologiczną poprzez zwiększenie masy martwego drewna, promowanie gatunków grądów zboczowych, ochronę mokradel i oczek śródleśnych, a także siedlisk rzadkich i chronionych gatunków.

Rozwiązanie to ma na celu ochronę najgłębszego jeziora w Polsce przed negatywnymi skutkami gospodarki leśnej w nadchodzących dekadach. Pozwoli ono na zabezpieczenie newralgicznego odcinka rzeki Czarnej Hańczy, jeziora Hańczę oraz ochronę cennych mikrosiedlisk fauny i flory przybrzeżnej i charakterystycznej dla starych lasów. Co ważne, tylko na obszarach będących we własności Skarbu Państwa ma szansę powstać bufor mający realny wpływ na stan jeziora. Obszar będący w zarządzie Nadleśnictwa Suwałki w obrębie zlewni topograficznej jeziora Hańcza obejmuje obszar ok. 337,11 ha użytkowanych głównie jako lasy gospodarcze.

Obszar rezerwatu należy powiększyć o ok. 84 ha, w tym proponuje się ochronę czynną na powierzchni ok. 41 ha oraz bierną na ok. 43 ha (tab. 4, ryc. 18-19). Wartości powierzchni zaokrąglono z uwagi na rozbieżności między danymi z opisów taksacyjnych a obliczeniami geometrycznymi w programie QGIS. W ochronie czynnej zawarto wszelkie uprawy, strefę przy ścieżce edukacyjnej „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza” oraz strefę przy krawędzi rezerwatu. Co ważne, szczegóły dotyczące metod ochrony mogą być różne lecz przyswiewają im jeden cel – pozostawienie obecnych fragmentów drzewostanów do naturalnego rozpadu (brak zabiegów związanych z pozyskaniem). W granicach powiększonego rezerwatu w celach bezpieczeństwa publicznego ścięcie drzewa powinno być dozwolone, jednakże bez pozyskania masy (z pozostawieniem kłody na powierzchni).

W związku z tym, że planowane odnowienia są dalekie od oczekiwanych pod względem tworzenia przyszłego lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi oraz regionalnymi, należy rozważyć

dosadzenie w lukach, przy ścieżce, oraz w drzewostanach o dużym przeswietleniu bocznym – biogrup z gatunków liściastych jak lipa drobnolistna, grab pospolity oraz klon zwyczajny. Należy zaplanować relatywne szybkie usunięcie grodzień, gatunków niepożądanych jak modrzew europejski oraz kasztanowiec, a także monitoring i usunięcie gatunków inwazyjnych. Należy się zastanowić nad zasadnością dalszych zabiegów hodowlanych w młodszych klasach drzewostanu. Ponadto należy rozważyć montaż oraz utrzymanie budek lęgowych dla ptactwa wodnego i nietoperzy.

Obszary nieleśne (pastwiska) położone w obrębie projektowanego powiększenia rezerwatu Jezioro Hańcza należy poddać rewizji pod względem cenneści siedlisk. W najbliższych latach tereny te powinny zostać częściowo zalesione gatunkami rodzimymi. Skład gatunkowy został zaproponowany w (Tab. 3). Są to miejsca niewrażliwe dla ochrony Czarnej Hańczy oraz Jeziora Hańcza.

Działania te wymagają ścisłej komunikacji Nadleśnictwem Suwałki, Suwalskim Parkiem Krajobrazowym oraz lokalną społecznością – zarówno na etapie projektowania, jak i po powiększeniu rezerwatu. Celem jest zrozumienie potrzeb właścicieli gruntów oraz zniwelowanie obaw i potencjalnych pól konfliktowych poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania powiększonego obszaru chronionego.

Tab. 4. Adresy leśne projektowanego powiększenia rezerwatu przyrody Jezioro Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

Adres leśny	R. pow.	TSL	Pow. [ha]	Gat. dom.	Wiek
01-26-1-10-152 -c -00	BAGNO		0,36	WB	0
01-26-1-10-162 -j -00	BAGNO		0,35	OL	71
01-26-1-10-163 -c -00	BAGNO		0,99	SO	81
01-26-1-10-163 -i -00	BAGNO		0,16	OL	84
01-26-1-10-184 -m -00	BAGNO		0,74	OL	49
01-26-1-10-152 -a -00	D-STAN	LW	5,44	OL	84
01-26-1-10-152 -b -00	D-STAN	LŚW	4,62	ŚW	84
01-26-1-10-152 -d -00	D-STAN	LŚW	1,81	DB	74
01-26-1-10-152 -f -00	D-STAN	LW	0,68	DB	54
01-26-1-10-152 -g -00	D-STAN	OLJ	1,61	OL	84
01-26-1-10-152 -n -00	D-STAN	LŚW	1,08	DB	29
01-26-1-10-152 -o -00	D-STAN	LŚW	1,59	DB	22
01-26-1-10-152 -r -00	D-STAN	LŚW	0,34	KL	79
01-26-1-10-152 -t -00	D-STAN	LŚW	0,78	OL	74
01-26-1-10-152 -w -00	D-STAN	LŚW	5,17	OL	84
01-26-1-10-162 -c -00	D-STAN	OLJ	1,50	OL	29
01-26-1-10-162 -d -00	D-STAN	LŚW	5,94	ŚW	84
01-26-1-10-162 -f -00	D-STAN	LŚW	0,48	DB	29
01-26-1-10-162 -g -00	D-STAN	LŚW	2,12	OL	84

01-26-1-10-162 -h -00	D-STAN	LŚW	3,00	BRZ	84
01-26-1-10-162 -k -00	D-STAN	LŚW	0,80	MD	84
01-26-1-10-163 -a -00	D-STAN	LŚW	1,81	OL	84
01-26-1-10-163 -b -00	D-STAN	LŚW	1,83	ŚW	84
01-26-1-10-163 -d -00	D-STAN	LŚW	4,10	SO	84
01-26-1-10-163 -f -00	D-STAN	LŚW	3,60	ŚW	53
01-26-1-10-163 -g -01	D-STAN	LŚW	0,80	BRZ	83
01-26-1-10-163 -g -99	D-STAN	LŚW	1,20	BRZ	83
01-26-1-10-163 -h -00	D-STAN	LŚW	1,61	SO	84
01-26-1-10-164 -a -00	D-STAN	LMŚW	5,28	ŚW	80
01-26-1-10-164 -b -00	D-STAN	LŚW	0,61	DB	21
01-26-1-10-164 -c -00	D-STAN	LMŚW	0,77	ŚW	52
01-26-1-10-164 -f -00	D-STAN	LMŚW	0,59	DB	80
01-26-1-10-164 -g -00	D-STAN	LMŚW	3,56	DB	27
01-26-1-10-164 -n -00	D-STAN	LMŚW	5,00	BRZ	80
01-26-1-10-184 -h -00	D-STAN	LMŚW	2,53	ŚW	71
01-26-1-10-184 -i -00	D-STAN	LMŚW	0,59	DB	29
01-26-1-10-184 -j -00	D-STAN	LMW	1,61	OL	61
01-26-1-10-184 -k -00	D-STAN	LMŚW	1,28	BRZ	61
01-26-1-10-184 -l -00	D-STAN	LMW	0,96	DB	29
01-26-1-10-152 -z -00	LZR-PS		0,28	OL	70
01-26-1-10-152 -x -00	LZR-R		0,08	JS	70
01-26-1-10-152 -y -00	LZR-R		0,04	JS	41
01-26-1-10-152 -i -00	PS		0,68	WB	50
01-26-1-10-152 -j -00	PS		0,27	ŚW	41
01-26-1-10-152 -p -00	PS		0,60	OL	71
01-26-1-10-152 -s -00	PS		1,93	OL	81
01-26-1-10-152 -k -00	R		0,63		0,00
01-26-1-10-152 -l -00	R		0,48		0,00
01-26-1-10-152 -m -00	R		0,61		0,00
01-26-1-10-152 -h -00	SUKCESJA	LW	0,19	OL	0,00

Ryc. 18. Mapa pogładowa projektowanego rozszerzenia granic rezerwatu przyrody Jezioro Hańcza. Sporządził: R. Lewoń.

Ryc. 19. Mapa poglądowa siedlisk projektowanego rozszerzenia granic rezerwatu przyrody Jezioro Hańcza.
Sporządził: R. Lewoń.

10. Projekt powiększenia rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza” – opinie autorytetów nauk biologicznych i leśnych

W lutym 2026 roku autorytetom naukowym z różnych dziedzin przekazano opracowanie robocze pt. „Waloryzacja lasów Suwalskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony jeziora Hańcza”. Głównym celem udostępnienia dokumentu było pozyskanie merytorycznych opinii dotyczących inicjatywy powiększenia rezerwatu „Jezioro Hańcza”. Należy zaznaczyć, że ze względu na szeroki zakres analizowanych zagadnień, opiniowany pierwotnie materiał został podzielony na dwie części. W efekcie dokument, który Państwo obecnie czytają, skupia się na ochronie Jeziora Hańcza, natomiast kwestie skupiające się na gospodarce leśnej na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego zostały szczegółowo omówione w osobnym opracowaniu (Lewoń 2026).

Opinia dr. hab. inż. Marcina K. Dyderskiego, prof. UAM

Z zainteresowaniem zapoznałem się z opracowaniem roboczym dotyczącym waloryzacji lasów wokół Jeziora Hańcza, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony tego niezwykłego w skali kraju jeziora. Nie odnosząc się do wszystkich kwestii zaproponowanych w opracowaniu, z uwagi na niedostatki wiedzy i doświadczenia, pozwolę sobie odnieść się do dwóch głównych elementów: konieczności zastosowania strefy buforowej oraz składów gatunkowych drzewostanów.

Globalne zmiany środowiskowe amplifikują trudności związane z ochroną zbiorników oligo- i mezotroficznymi, które są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia i niedobór tlenu. Wiele tych zbiorników uległo degradacji, przyczyniając się do utraty odrębności biotycznej, związanej z występowaniem gatunków o specyficznych wymaganiach środowiskowych. Otoczenie tego typu zbiorników jest kluczowym donorem biogenów, które zmieniają stan troficzny jezior.

W badaniach prowadzonych wokół dwóch jezior z roślinnością wysokotorfowiskową w Parku Narodowym Bory Tucholskie (Dyderski i in. 2016) wykazaliśmy, że strefa buforowa lasu wokół jezior jest w stanie akumulować w przyrostach rocznych biogeny spływające z otaczających jeziora zrębów zupełnych. Potwierdza to słuszność koncepcji tworzenia stref buforowych wokół wód, wprowadzonej przez Lasy Państwowe zarządzeniem 11A/1999. W opracowaniu dotyczącym jeziora Hańcza wykazano poprzez analizę geomorfologii, bazującą na dokładnych danych LiDARowych, że stosowane obecnie strefy buforowe mogą być niewystarczające do ochrony tak szczególnego układu ekologicznego, który przez swoją głębokość i długi czas wymiany wód jest szczególnie narażony na spływ biogenów ze zlewni. Stąd uważam za szczególnie istotne wzięcie pod uwagę specyfiki jeziora Hańcza i uwzględnienie jego parametrów geomorfometrycznych w podejmowaniu decyzji

dotyczących odpowiedniej wielkości strefy buforowej, która niewątpliwie powinna być większa z uwagi na kierunek i siłę spływu powierzchniowego.

Zagrożenie spływem biogenów wynika nie tylko z działań związanych z gospodarką leśną, ale także z naturalnej śmiertelności drzew, szczególnie narażonego przez zmiany klimatyczne świerka. W przypadku siedlisk wilgotnych i bagiennych na tak niewielkim terenie możliwe jest ich całkowite wyłączenie z gospodarowania, co jednak wymaga weryfikacji granic poszczególnych wydzieleń. Utrzymanie świerka w składzie gatunkowym drzewostanów w mojej ocenie nie wydaje się niemożliwe, gdyż modele rozmieszczenia gatunków bazują na dużej skali przestrzennej (piksel o wielkości 5 km), nie uwzględniając czynników geomorfologicznych, które w dokładniejszej skali są języczkiem u wagi, decydującym o występowaniu poszczególnych taksonów. Wskazuje na to analiza danych taksacyjnych z górskich parków narodowych (Dyderski i Pawlik 2020).

W krajobrazie młodoglacjalnym północne wystawy oraz zagłębienia terenu mogą stać się lokalnymi refugiami świerka. Odniesienie do potencjalnej roślinności naturalnej jest pomocne, jednak warto zwrócić uwagę na możliwość przesunięcia się optimów klimatycznych poszczególnych gatunków, których migracja po zlodowaceniach nie ustała, ale została zamaskowana działalnością człowieka (Svenning i Skov 2004). Przyszłe optymalne klimatycznie lasy Polski północno-wschodniej mogą zawierać zarówno grądy, lasy zboczowe, jak i buczyny, gdyż zmieniający się klimat pozwoli temu gatunkowi poszerzyć swój zasięg. Z kolei dla klona zwyczajnego i lipy drobnolistnej prognozowane zagrożenie (Dyderski i in. 2025) może również być związane z adaptacją nasion do przesuszenia. Stąd proponowałbym elastyczność w proponowaniu składów gatunkowych oraz przede wszystkim śledzenie składu odnowienia naturalnego, które może wskazywać lokalnie dostosowaną kompozycję gatunkową drzewostanu. Proporcja poszczególnych gatunków oraz (w przypadku ochrony czynnej) sposobów zagospodarowania będą jednak prawdopodobnie wtórne wobec głównego celu ochrony, jakim jest zachowanie funkcjonowania ekosystemu jeziora Hańcza i ograniczenie ryzyka zwiększonego dopływu biogenów do zlewni.

Opinia dr. hab. Pawła Buczyńskiego, prof. UMCS

Przeanalizowałem treść opracowania dotyczącego lasów i ochrony jeziora Hańcza. Powiększenie rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza” o przyległe ekosystemy leśne jest działaniem w pełni uzasadnionym merytorycznie i koniecznym dla zachowania dobrostanu tego unikalnego zbiornika. Las stanowi najskuteczniejszy naturalny filtr, który dzięki retencji wody oraz właściwościom sorpcyjnym gleb wiąże zanieczyszczenia i biogeny spływające z otoczenia, co jest kluczowe w obliczu postępującej eutrofizacji jeziora, niegdyś oligotroficznego, dziś alfa-mezotroficznego i nawet lokalnie wykazującego już cechy beta-mezotrofii. Wyłączenie drzewostanu z użytkowania gospodarczego

pozwole na odtworzenie cennych siedlisk dla gatunków puszczańskich, ochronę mokradeł śródleśnych, a także wpłynie na stabilizację lokalnego mikroklimatu. Istotnym mechanizmem ochronnym jest dopływ kwasów humusowych ze zlewni leśnej, które poprzez chelatowanie biogenów i lekkie zakwaszenie środowiska ograniczają biologiczny obieg materii, naturalnie przeciwdziałając zarastaniu akwenu.

Powiększenie rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza” może istotnie opóźnić ten proces, choć trzeba mieć na uwadze, że nie zdoła go całkowicie powstrzymać – obszary leśne objęte planowanym rezerwatem obejmują zaledwie fragment linii brzegowej. Pozostaje również otwarta kwestia miejscowości położonych dalej na południe, które wymagają osobnej uwagi. Niemniej jednak, byłby to cenny początek i silny impuls do dalszych, kompleksowych działań ochronnych.

Opinia dr Ewy Pirożnikow

Inicjatywa powiększenia rezerwatu „Jezioro Hańcza” oraz zmiany sposobów ochrony obrzeży jeziora i rzeki Czarna Hańcza rzetelnie i kompetentnie opracowane przez Radosława Lewonia stwarza realne szanse na utrzymanie trofii wód jeziora i utrzymanie oraz powiększenie bioróżnorodności związanej z tym unikalnym w skali naszego kraju jeziorem. Niewielka wartość ekonomiczna drewna z lasów proponowanych do wyłączenia z eksploatacji oraz wysokie koszty związane z hodowlą tych lasów powinny być podstawowym argumentem za niezwłocznym poszerzeniem rezerwatu „Jezioro Hańcza”. Szczególne znaczenie ma przedstawienie mechanizmów naturalnego odtworzenia zbiorowisk leśnych typowych dla zboczy jezior na Suwalszczyźnie oraz rola poszerzonego i surowiej chronionego rezerwatu jako korytarza migracyjnego między Puszcą Romincką a Puszcą Augustowską, co w okresie gwałtownego zmniejszania bioróżnorodności może mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przyrody w naszym regionie i zwiększenie walorów przyrodniczych Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

11. Dyskusja

Synteza informacji geomorfologicznych, hydrologicznych i ekologicznych prowadzi do jasnych wniosków w zakresie zrównoważonego zarządzania tym unikalnym ekosystemem oligo-mezotroficznego Jeziora Hańcza. Ekstremalna rzeźba terenu, charakteryzująca się bardzo stromymi skarpami rynny polodowcowej zbudowanymi z glin zwałowych i piasków morenowych, wymusza konieczność priorytetowej ochrony przed erozją. Moduł Akumulacji Przepływu (Kinematyczny) wyraźnie identyfikuje gęstą sieć skoncentrowanych szlaków spływu, które w połączeniu z płytko zalegającą wodą podziemną w dolinach (niski "Teoretyczny Poziom Lustra Wody Podziemnej") stwarzają wysokie ryzyko erozji liniowej i bezpośredniego transportu materiału mineralnego oraz zanieczyszczeń do jeziora, co zagraża jego czystości. Stąd też, wszelkie działania gospodarcze, w tym szlaki zrywkowe, zrywka, powierzchniowe pozyskanie drewna (zręby) muszą bezwzględnie omijać te strefy akumulacji i zachować maksymalną ostrożność na terenach o dużej ekspozycji na wiatr, które są szczególnie podatne na zaburzenia.

Ochrona zlewni jeziora Hańcza jest kluczowa dla zachowania jego unikalnego charakteru, szczególnie ze względu na duży stopień nachylenia terenu, który sprzyja erozji i szybkiemu spływowi zanieczyszczeń do wód. Ponadto należy zlokalizować i ograniczyć źródła zanieczyszczeń wód (Hillbricht-Ilkowska 2005, Kłosiński 2025). Kluczową rolę odgrywa tu ochrona lasów oraz odpowiednie zagospodarowanie terenu, które pełnią funkcję naturalnych barier (np. poprzez ochronę mokradeł oraz zadrzewień), ograniczając dopływ biogenów stymulujących proces eutrofizacji. Właściwe użytkowanie zlewni, oparte na ekologicznych praktykach rolniczych i ochronie roślinności, pozwala nie tylko utrzymać wysoką jakość wody, ale również chronić walory krajobrazowe, przyrodnicze i rekreacyjne (Hillbricht-Ilkowska, 2005) tego najgłębszego polskiego jeziora.

Kluczowym wnioskiem dla ochrony lasów i minimalizacji wpływu gospodarki leśnej jest utrzymanie i wzmocnienie naturalnej ochronności i bioróżnorodności na zboczach grądowych. Wymaga to rezygnacji z cięć w strefach największego ryzyka erozji oraz aktywnego wspierania gatunków grądowych. Ponadto, ekstremalnie zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz mozaika geologiczna i hydrologiczna (od suchych, eksponowanych wierzchołków po wilgotne dna rynien) generują ogromny potencjał bioróżnorodności siedliskowej na poziomie ekosystemowym i krajobrazowym. Ten potencjał należy wspierać przede wszystkim poprzez zaniechanie gospodarki leśnej oraz unikanie wprowadzania na dużych powierzchniach lasów o ubogim składzie gatunkowym, takich jak lasy z dominacją dębu lub świerka, ponieważ homogenizują one siedlisko i zubożają naturalną złożoność łąk zboczowych..

Wpływ na kształtowanie struktury lasu ma również klimat. Jak wskazują badania (np. Dyderski i in. 2018, 2025), gatunkami najbardziej zagrożonymi w niedalekiej przyszłości będą drzewa iglaste: sosna zwyczajna, świerk pospolity oraz modrzew europejski. Dąb szypułkowy jest cennym gatunkiem lasotwórczym na Suwalszczyźnie, jednakże nie powinien on dominować w składzie gatunkowym drzewostanu. Wynika to z faktu, że Suwalszczyzna historycznie nie znajdowała się w zasięgu naturalnych dąbrów, a w całej Europie, w tym w Polsce, obserwuje się od kilkadziesiąt lat pogorszenie kondycji zdrowotnej drzewostanów dębowych (np. Thomas i in. 2002, Oszako 2007, Szewczyk i Kuźmiński 2009, Zajączkowski i in. 2025, Świerkosz 2025a). Zamieranie dębów (szczególnie widoczne na Płycie Krotoszyńskiej) jest chorobą wieloczynnikową, wynikającą z synergicznego działania czynników abiotycznych (susze, wahania poziomu wód gruntowych) oraz biotycznych (żerowanie owadów, infekcje grzybowe). Promowanie różnorodności gatunkowej oraz retencja wilgoci wzmacniają odporność dębów, przy czym przyjmuje się, że udział dębu w składzie drzewostanu nie powinien przekraczać 25% (Oszako 2007).

Powiększenie rezerwatu jeziora Hańcza to nie tylko ochrona samego zbiornika oraz odcinka zasilającej go rzeki Czarnej Hańczy. Lasy Suwalskiego Parku Krajobrazowego stanowią kluczowy korytarz ekologiczny dla gatunków związanych ze starymi drzewostanami, takich jak zgniotek cynobrowy (Bełcik i in. 2019) czy gładysz paprociowy. Obszar ten pełni funkcję cennej ostoju dla ich metapopulacji, łącząc Puszcę Romincką z Puszcą Augustowską. Zarówno wcześniejsza waloryzacja (Kawecka 1988), jak i współczesne badania (Lewoń 2026) wskazują, że w lasach tych funkcje przyrodnicze i społeczne dominują nad gospodarczymi. Obecnie ilość martwego drewna oraz wiek drzewostanów na terenie Suwalskiego PK są na bardzo niskim poziomie. Powiększenie rezerwatu stworzy enklawę dla gatunków zależnych od martwego drewna i starych lasów, co jest zgodne z koncepcją tworzenia ognisk bioróżnorodności, pozytywnie oddziałujących na sąsiednie ekosystemy, czego przykładem mogą być ptaki oraz owady np. ważki.

Ważki odgrywają istotną rolę w biologicznym zwalczaniu szkodników drzew, eliminując ogromne ilości chrząszczy, w tym kornika drukarza. Ich obecność jest kluczowa dla utrzymania ciągłości presji drapieżniczej – szczyt liczebności wielu gatunków ważek przypada na sierpień, czyli okres, w którym aktywność innych naturalnych wrogów korników (takich jak niektóre chrząszcze czy muchówki) wyraźnie spada (Łakomic 1979, Tarwacki 1999, Tarwacki 2004). Z badań i wyliczeń Andrzeja Łabędzkiego (1994) wynika, że pojedyncza ważka w ciągu 40 dni życia dokonuje około 4400 ataków, niszcząc blisko 2000 szkodników. Ochrona gatunków takich jak zalotka większa (*Leucorrhinia pectoralis*) oraz dbałość o śródleśne torfowiska i rozlewiska pozwalają na naturalne wzmocnienie odporności drzewostanów. Co istotne, badania naukowe wykazują wielkość populacji kornika drukarza na podobnym poziomie w rezerwach i lasach gospodarczych (Gutowski, Krzysztofiak 2005,

Grodzki i in. 2013), obalając mit rezerwatów jako „wylęgarni kornika”. Pozostawienie świerczyn do naturalnej przemiany pokoleń można osiągnąć bez nakładów pracy, zyskując lepszą ochronę jeziora, retencję wód oraz las odporny na zaburzenia.

Dodatkowym celem ochrony jeziora Hańcza i w doliny Czarnej Hańczy powinna być ochrona organizmów ściśle leśnych, których przetrwanie zależy od ciągłości siedliska, sędziwych drzew oraz martwego drewna. Te elementy stanowią o unikalnej wartości przyrodniczej, będąc siedliskiem dla wielu gatunków rzadkich organizmów (Gutowski i in. 2006, Świerkosz 2025b, Gutowski i in. 2020). Co ciekawe są doniesienia, że populacje niektórych ślimaków nad jeziorem Hańcza są ograniczone przez niedobór martwego drewna (Pokryszko i in. 2006).

Warto rozważyć zasady ochrony czynnej stosowane w Wigierskim Parku Narodowym (Projekt WPN 2023), w tym bezwzględne pozostawianie w ekosystemie drzew o ponadprzeciętnych wymiarach strukturalnych. Ochrona drzew o wymiarach pomnikowych powinna zostać na stałe wpisana w strategię Nadleśnictwa Suwałki, gdyż od 2000 roku na terenie Suwalskiego PK zaledwie kilka drzew zostało objętych formalną ochroną (Pietrzak i in. 2019), a mimo wniosków w ramach konsultacji zgłaszanych przez Suwalski Park Krajobrazowy, drzewa o wymiarach pomnikowych włączane są do planów pozyskania w ramach sporządzanych szacunków brakarskich.

Dla ochrony zlewni jeziora oraz zachowania pełnej bioróżnorodności niezbędne jest stworzenie rozległej enklawy, w której dynamika lasu będzie kształtowana przez procesy naturalne. Rezygnacja z gospodarki leśnej w części zlewni i powiększenie rezerwatu to jedyna skuteczna metoda na powstrzymanie erozji liniowej i zablokowanie dopływu biogenów. Działania te zagwarantują, że najgłębsze polskie jezioro będzie odporniejsze na zmiany troficzne. Umożliwi to również lepsze oczyszczanie wód dopływu Czarnej Hańczy płynącej od północy, która niesie ze sobą znaczne zanieczyszczenia (Sokołowski 2000, Gotkowska-Płachta i in., 2005). Wykorzystanie naturalnych mechanizmów, takich jak tamy bobrowe – co byłoby możliwe dzięki wprowadzeniu ochrony ścisłej – przyniesie wymierny skutek w procesie filtracji wody przed jej wpłynięciem do jeziora Hańcza.

Ostatecznie rezygnacja z gospodarki leśnej na rzecz ochrony ścisłej to inwestycja w najtańszą i najskuteczniejszą infrastrukturę retencyjną oraz filtrującą. Niskie nakłady finansowe Nadleśnictwa Suwałki na ochronę przyrody w latach 2015–2024 – wynoszące średnio 5,8 tys. zł rocznie przy średniej regionalnej 161 tys. zł – wskazują na niewielkie obciążenie ekonomiczne tej jednostki w tym obszarze (Lewoń 2026). Wskazane jest zatem powiększenie rezerwatu „Jezioro Hańcza” o przyległe tereny leśne, charakteryzujące się unikalnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Realizację tego postulatu ułatwia niska gęstość zabudowy, co minimalizuje potencjalne konflikty przestrzenne

EKOSYSTEMY LEŚNE W OCHRONIE JEZIORA HAŃCZA

KONCEPCJA POWIĘKSZENIA REZERWATU PRZYRODY „JEZIORO HAŃCZA”

i społeczne. Jest to jedyny sposób na trwałe zabezpieczenie unikalnego charakteru jeziora Hańcza – celu, o który naukowcy z różnych dziedzin zabiegają od ponad 60 lat.

12. Podsumowanie

Rok 2026 to moment szczególny – świętujemy 50-lecie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, pierwszego parku krajobrazowego w Polsce. Ten jubileusz to idealna okazja, by wreszcie zrealizować wieloletnie postulaty wybitnych naukowców i przyrodników, którzy badając te tereny, konsekwentnie wskazywali na konieczność powiększenia rezerwatu „Jezioro Hańcza”. Taka decyzja byłaby nie tylko merytorycznym sukcesem, ale przede wszystkim godnym uhonorowaniem dorobku badaczy oraz samej natury krainy Hańczy, której unikalność zasługuje na najwyższy stopień poszanowania.

Głównym celem rozszerzenia ochrony jest kompleksowe zabezpieczenie ekosystemu najgłębszego polskiego jeziora wraz z jego bezpośrednim sąsiedztwem. Poprzez wzmocnienie naturalnej retencji, ochronę rzeźby terenu oraz ograniczanie zanieczyszczeń napływających z zewnątrz, możemy realnie zadbać o czystość tutejszych wód. Co istotne, działania te w pełni wpisują się w nowoczesne standardy leśnictwa i hydrobiologii. Działania te pozwolą na zwiększenie zasobów martwego drewna, promowanie cennych grądów zboczowych, ogniskowo-kompleksową ochronę lasów oraz skuteczne zachowanie mokradeł i śródleśnych oczek wodnych, stanowiących ostoję dla rzadkich i zagrożonych gatunków.

Realizacja tych postulatów w 50. rocznicę powstania Parku będzie trwałym fundamentem pod dalsze badania naukowe i edukację przyszłych pokoleń. To inwestycja w trwałość ekosystemu, który jest nie tylko perłą Suwalszczyzny, ale i skarbem narodowym, zasługującym na to, by przetrwać w jak najlepszym stanie dla tych, którzy przyjdą po nas.

13. Bibliografia

Bajkiewicz-Grabowska, E. 2008. Bilans wodny jeziora Hańcza. [W:] J. Kozłowski, P. Poczyczyński, B. Zdanowski (red.). Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza. Wyd. IRŚ, Olsztyn, s. 25–36.

Becu, M.H., Michalski, T.A., Richardson, J.S. 2023. Forest harvesting impacts on small, temperate zone lakes: a review. *Environmental Reviews*, 31(3): 376–402. <https://doi.org/10.1139/er-2022-0098>

Belcik, M., Goczał, J., Ciach, M. 2019. Large-scale habitat model reveals a key role of large trees and protected areas in the metapopulation survival of the saproxylic specialist *Cucujus cinnaberinus*. *Biodiversity and Conservation*, 28: 3851–3871. <https://doi.org/10.1007/s10531-019-01854-0>

Borejszo, J. 1993. Suwalski Park Krajobrazowy [W:] O. Juskowiak (red.). Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa.

Brooke, D.G., Lima, K.A., Benz, S., Fisichelli, N.A., Kitzes, J. 2025. Humans outperform Merlin Sound ID in field-based point-count surveys. *Ornithological Applications*, 127(1): 1-8. <https://doi.org/10.1093/ornithapp/duaf049>

Buczyński, P., Karasek, T. 2017. Ważki (Odonata) Suwalskiego Parku Krajobrazowego – występowanie, zagrożenia i perspektywy. [W:] M. Rant-Tanajewska, T. Świerubska (red.). 40 lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. *Stan i ochrona wód SPK*. Malesowizna, s. 73–79.

BULiGL. Oddział w Białymstoku. 2023. Plan Urzędnictwa Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023–2032, Białystok, 2022.

Czeczuga, B. 1970. Wielki Kamień nad jeziorem Hańcza na Pojezierzu Suwalskim. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 26(2): 42–44.

DGLP. 2023. *Zasady Hodowli Lasu*. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa.

Dyderski, M.K., Czapiewska, N., Zajdler, M., Tyborski, J. and Jagodziński, A.M. 2016. Functional diversity, succession, and human-mediated disturbances in raised bog vegetation. *Science of the Total Environment*, 562:648-657. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.102>

Dyderski, M.K., Pawlik, Ł. 2020. Spatial distribution of tree species in mountain national parks depends on geomorphology and climate. *Forest Ecology and Management*, 474, p.118366. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118366>

Dyderski, M.K., Paź, S., Frelich, L.E., Jagodziński, A.M. 2018. How much does climate change threaten European forest tree species distributions? *Global Change Biology*, 24(3): 1150–1163. <https://doi.org/10.1111/gcb.13925>

Dyderski, M.K., Paż-Dyderska, S., Jagodziński, A.M., Puchałka, R. 2025. Shifts in native tree species distributions in Europe under climate change. *Journal of Environmental Management*, 373: 123504. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123504>

Dzwonko, Z. 2015. Rośliny runa wskaźnikami pochodzenia i przemian lasów. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie*, 42(1): 27–37.

Dzwonko, Z., Loster, S. 2001. Wskaźnikowe gatunki roślin starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności. *Prace Geograficzne*, 178: 121–132.

Fritz, K.M., Schofield, K.A., Alexander, L.C. i in. 2018. Physical and chemical connectivity of streams and riparian wetlands to downstream waters: a synthesis. *J. Am. Water Resour. Assoc.*, 54(2): 323–345. <https://doi.org/10.1111/1752-1688.12632>

Głowaciński, Z. 1968. Rezerwat „Hańcza” na Suwalszczyźnie. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 24(2): 20–30.

Gotkowska-Plachta, A., Korzeniewska, E. and Niewolak, S. 2005. Pollution degree and sanitary state indicator bacteria as the indicators of the purity of Lake Hańcza waters. *Archives of Environmental Protection*, 31(2): 53–68.

Górniak, A., Więcko, A., Ejsmont-Karabin, J., Karpowicz, M. 2017. Wieloletnie zmiany żyzności jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego. [W:] M. Rant-Tanajewska, T. Świerubska (red.). *Suwalski Park Krajobrazowy. Materiały konferencyjne*. Malesowizna, s. 42–53.

Grodzki, W., Kolk, A., Hiliszczanski, J. 2013. Rola i znaczenie kornika drukarza. [W:] W. Grodzki (red.). *Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych*. CILP, Warszawa, s. 127–135.

Gutowski J.M., Kubisz D., Sućko K., Komosiński K., Mazur M.A., Pacuk B., Greń C. 2020. Chrzążcze (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego – monografia. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 391 ss.

Gutowski, J.M., Buchholz, L., Kubisz, D., Ossowska, M. and Sucko, K. 2006. Chrzążcze saproksyliczne jako wskaźniki odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze*, (4): 101–144.

Gutowski, J.M., Krzysztofiak, L. 2005. Directions and intensity of migration of the spruce bark beetle and accompanying species at the border between strict reserves and managed forests in north-eastern Poland. *Ecological Questions*, 6: 81–92.

Hillbricht-Ilkowska, A. 2005. Ochrona jezior i krajobrazu pojeziernego-problemy, procesy, perspektywy. *Kosmos*, 54(2-3): 285–302.

Hillbricht-Ilkowska, A., Wiśniewski, R.J. 1993. Landscape structure and ecological state of lakes – results of research in Suwałki Landscape Park including suggestions for its protection. *Ekologia Polska*, 41(1–2): 269–284.

Hutorowicz, A., Langangen, A. 1998. *Chara strigosa* A. Braun (Characeae) in Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae*, 67(3–4): 287–290.

Janicki, T. 1998. Mapa geologiczna Suwalskiego Parku Krajobrazowego w skali 1:25 000 [mapa]. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.

Kawecka, A. 1988. Przyrodniczo-krajobrazowa waloryzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otoczenia. *Prace IBL*, 673/677: 113–124.

Kłosiński, P. 2025. Działania ochronne w zlewni jako metoda ochrony ekosystemów wodnych. *Kosmos* 74(1): 59-68. DOI: <https://doi.org/10.12775/KOSMOS.2025.005>

Koźmiński, Z. 1932. O stosunkach tlenowych w jeziorze Hańcza na Suwalszczyźnie. *Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa*, 6: 65–85.

Kreutzweiser, D.P., Hazlett, P.W., Gunn, J.M. 2008. Logging impacts on the biogeochemistry of boreal forest soils and nutrient export to aquatic systems: a review. *Environmental Reviews*, 16: 157–179. <https://doi.org/10.1139/A08-006>

Lewoń R. 2026. Waloryzacja i ochrona lasów Suwalskiego Parku Krajobrazowego (w przygotowaniu).

Łabędzki, A. 1994. Ważki różnoskrzydłe (Odonata, Anisoptera) jako czynnik redukujący szkodliwą entomofaunę leśną. *Wiadomości Entomologiczne*, 13(1): 5–12.

Łakomic, L. 1979. Potencjalna rola ważek różnoskrzydłych (Anisoptera) w ogniskowo-kompleksowej metodzie ochrony lasu. *Prace IBL*, 554.

Mitręga, J., Pachla, J. P. 1993. Warunki hydrogeologiczne Jeziora Hańcza. [W:] O. Juskowiak (red.). Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa.

Oszako, T. 2007. Przyczyny masowego zamierania drzewostanów dębowych. *Sylwan*, 151(6): 62–72.

Patla, A. 1965. Turystyka na Suwalszczyźnie w okresie Polski Ludowej. [W:] J. Antoniewicz (red.). *Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego* nr 4. PWN, Białystok, s. 619–635.

Pietrzak-Zawadka, J., Juszko, S., Kuć, T., Lewoń, R., Ostrowski, M., Rogalska, J. and Zalewski, P. 2019. Drzewa-pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. *Warsztaty z Geografii Turyzmu*. T. 9. 85-97. <https://doi.org/10.18778/8142-698-5.06>

Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Augustowska (PLB200002) oraz obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Ostoja Wigierska (PLH200004), w częściach pokrywających się z obszarem Wigierskiego Parku Narodowego. Projekt z dnia 28.12.2023 r.

Pochocka-Szwarc, K., Ber, A., Szpygiel, J. and Szpygiel, P. 2013. Jezioro Hańcza: wstępne wyniki geologicznej interpretacji obrazów sonarowych. *Przegląd Geologiczny*, 61(3):187-194.

Podbielkowski, Z., Tomaszewicz, H. 1977. Roślinność jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego [Lake flora of the Suwalski Scenic Park]. *Monographiae Botanicae*, 55: 5-52.

Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2006. Land snail communities at Lake Hańcza (NE Poland). *Folia Malacol.* 14: 63–69.

Ptak, M., Sojka, M. 2021. Different responses to climate change of the hydrological regime of Lake Hańcza. *Hydrological Sciences Journal*, 66(6): 1083–1095. <https://doi.org/10.1080/02626667.2021.1906429>

Siwak, P. 2012. Ochrona Przyrody. [W:] [W:] M. Rant-Tanajewska, T. Świerubska (red.). XXXV lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Suwalski Park Krajobrazowy. Materiały konferencyjne Ochrona Krajobrazu Kulturowego. Lipniak, s. 93–94.

Skowron, D., Wołkowycki, D. 2022. Uwarunkowania ochrony mchów i wątrobowców w lasach. [W:] A. Marozau, D. Wołkowycki (red.). *Lasy przyszłości. Wyzwania współczesnego leśnictwa*. PB, Białystok, s. 41–60. https://doi.org/10.24427/978-83-67185-47-9_4

Sokołowski, A.W. 2000. Zagrożenie jeziora Hańcza. *Chrońmy Przyrodę Ojczyznę*, 56(4): 86–89.

Svenning, J.C., Skov, F. 2004. Limited filling of the potential range in European tree species. *Ecology Letters*, 7(7):65-573. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2004.00614.x>

Szewczyk, W., Kuźmiński, R. 2009. Rola czynników środowiskowych w zamieraniu drzewostanów dębowych. [W:] K. Konnenberg, H. Szramka (red.). *Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach*. WSZS w Tucholi, Tuchola.

Świerkosz, K. 2025a. Drzewa polskich lasów w obliczu zmian klimatu. *Zielona Planeta*, 4/181: 6–9.

Świerkosz, K. 2025b. Ochrona czynna czy bierna – jak chronić polskie lasy. *Zielona Planeta*, 5/182: 6–9.

Świerubska, T. 2014. Historia powołania pierwszego parku krajobrazowego w Polsce a projekt wydobywania rud tytanomagnetytowych. *Górnictwo Odkrywkowe*, 55(2–3): 40–43.

Thomas, F., Blank, R., Hartmann, G. 2002. Abiotic and biotic factors: their interactions as causes of oak decline in central Europe. *Forest Pathology*, 32(4–5): 277–307.

Urbaniak, J. 2010. Stoneworts (Charophyta) of the NE Poland. Part I. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica*, 17(2): 389–395.

Webster, K.L., Beall, F.D., Creed, I.F., Kreutzweiser, D.P. 2015. Impacts and prognosis of natural resource development on water and wetlands in Canada’s boreal zone. *Environmental Reviews*, 23(1): 78–131. <https://doi.org/10.1139/er-2014-0063>

Webster, K.L., Leach, J.A., Hazlett, P.W. i in. 2022. Long-term stream chemistry response to harvesting in a northern hardwood forest watershed. *Forest Ecology and Management*, 519: 120345. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120345>

Wilk, T., Chodkiewicz, T., Sikora, A., Chylarecki, P., Kuczyński, L. 2020. *Czerwona lista ptaków Polski*. OTOP, Marki.

Zajązkowski, G., Budniak, P., Mroczek, P., Gil, W., Przybylski, P. 2025. Assessment of the Crown Condition of Oak (*Quercus*) in Poland. *Forests*, 16(12): 1807. <https://doi.org/10.3390/f16121807>